

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

EDERVALDO JOSÉ DE SOUZA MELO

**ANÁLISE SOBRE AS INICIATIVAS INSTITUCIONAIS DE ASSISTÊNCIA E
INCLUSÃO SOCIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES
COM DEPENDENTES AUTISTAS**

Cuiabá-MT

2023

EDERVALDO JOSÉ DE SOUZA MELO

**ANÁLISE SOBRE AS INICIATIVAS INSTITUCIONAIS DE ASSISTÊNCIA E
INCLUSÃO SOCIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES
COM DEPENDENTES AUTISTAS**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Universidade Federal de Mato
Grosso como requisito para a obtenção de
Bacharelado em Direito.

Orientadora: Prof.^a Vladia Maria de Moura Soares

Cuiabá-MT

2023

EDERVALDO JOSÉ DE SOUZA MELO

**ANÁLISE SOBRE AS INICIATIVAS INSTITUCIONAIS DE ASSISTÊNCIA E
INCLUSÃO SOCIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES
COM DEPENDENTES AUTISTAS**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Universidade Federal de Mato
Grosso como requisito para a obtenção de
Bacharelado em Direito.

BANCA EXAMINADORA

Prof^a Vladia Maria de Moura Soares

Prof^a Mariana Carolina Deluque Rocha

Prof^a Isabella Caroline Benites Francisco

AGRADECIMENTOS

Como não podia deixar de ser, agradeço, antes de tudo, a Deus, por nos presentear com um filho tão amado e especial - Gade -, motivo maior deste trabalho e de tantos outros esforços em nossas vidas. Seu nome, tão bem escolhido, já avisava que você seria a nossa *fortuna*.

À minha estimada esposa Fabiana, que comigo trilhou pelos bancos universitários da UFMS, da UFRGS, da UFRJ e da UFMT, ao longo destas várias movimentações profissionais e destes *dezessete* semestres acadêmicos. O desafio de concluir nossas formações foi longo, difícil e muito caro, por vezes até humilhante; mas juntos começamos e juntos terminamos. Vencemos greves, burocracias, aproveitamentos curriculares desfavoráveis, missão humanitária, pandemia, falta de apoio, perseguição e até sabotagem. Seria tão mais fácil se fôssemos testados somente nas provas das disciplinas... Que nos orgulhemos disso e sejamos exemplo de tenacidade e perseverança para nosso filho. Ele precisará dessa referência. Você é heroína, minha e dele.

Agradeço, ainda, aos seguintes amigos dos quais guardo estima especial:

À prof^a Maria Angélica Biroli, da UFMS, por sua generosidade e pela coragem, notados por mim logo no início do curso. Sua ajuda em meu aproveitamento curricular da AMAN foi o estilingue que me impulsionou nos primeiros meses. Guardo na memória a admiração pelos enfrentamentos vividos pela senhora à frente do curso de Direito do CPAN, defendendo nossos interesses e brigando pelas nossas necessidades. Para a senhora, fica esta mensagem: árvore que dá fruto é a que lança pedras.

Aos professores Lidiane de Brito e Caio D'Albert, também da UFMS, por sua cordialidade e pelo seu bom trato conosco, tão profissional e ao mesmo tempo tão gentil em suas aulas. Não à toa, são os professores que ocupam maior espaço em nossas memórias, mais como amigos do que como docentes.

Aos colegas da UFMS Antonio, Marcilene, Rebeca, Claudia, Aline, Alice e

Juliana, pelo agradável convívio que tínhamos. Uma pena que em outras federais não tive a sorte de achar uma turma tão entrosada quanto era a nossa... A experiência desses anos seria totalmente diferente. Saudades de todos vocês.

Ao parceiro Everson, que tanto nos ajudou em nossa ida para o Rio Grande do Sul, não só para conseguirmos nossa moradia como também para nos representar perante a UFRGS. Na falta de parentes e amigos disponíveis que levassem por nós os nossos documentos àquela universidade, seu gesto para nós ultrapassou o atendimento profissional; foi como o de um irmão.

Aos colegas Amós e Isabel da UFRGS, que dias difíceis passamos... Na atmosfera de ódio daqueles que tanto dizem lutar por amor, encontrei em vocês o acolhimento que tanto precisei. Nós sim fomos resistência. Agradeço a Deus por achá-los, pois talvez doutra forma, talvez eu não teria permanecido.

Às colegas Gisele e Thais da UFRJ, obrigado pela camaradagem e pelas orientações sempre sensatas de como lidar com a receptividade da “Universidade do Brasil”. Deus nos colocou no mesmo barco para que a gente pudesse remar junto. Que um dia aquela casa entenda e respeite as peculiaridades profissionais dos oriundos de nossa carreira e de nossas famílias; e que os ingressos em circunstâncias como as nossas não sejam tão erroneamente prejudicados em nossos direitos.

Ao professor Joary, da UFMT, por sua empatia, disponibilidade e compreensão, ao receber-me nesta última federal. Sua colaboração, nesta altura do percurso, foi de igual maneira primordial para este êxito. Quem sabe, se não fosse sua flexibilidade, eu talvez seria submetido a mais uma movimentação ex-officio sem concluir o curso? Que Deus o abençoe por ser um coordenador que verdadeiramente *ajuda* o aluno; por isso, o senhor é e continuará sendo tão merecidamente reconhecido e amado entre os discentes.

Às colegas Verônica e Caroline, da UFMT, por sermos o time que fomos. Mais uma vez, achar pessoas com desafios em comum e com o mesmo espírito de colaboração foi uma bênção pela qual não posso deixar de agradecer. Verônica, nosso

fardo é mais pesado. Você também conhece as dificuldades do espectro, mas tenha fé porque a recompensa virá. Você também já é vencedora! Suas meninas também têm uma heroína para chamar de mãe.

Em tempo, agradeço também às professoras Vlândia, Mariana e Isabella, da UFMT. Recebam nossa gratidão pelas suas voluntariedades em ler e avaliar nossas monografias. Valorizamos isso e agradecemos pelo caro tempo de vocês cedido a nós.

Por fim, ao meu comandante, senhor coronel Carlos Alexandre Bastos de Vasconcelos, deixo especial menção. Feliz aquele que, como eu, for privilegiado de ter um superior acessível, humilde e humano, que saiba motivar e reconhecer os subordinados, por mais crítica que seja a pressão das circunstâncias. Mesmo com tantas questões pessoais para serem resolvidas, sejam de saúde, como ainda familiares e inclusive acadêmicas, sempre pude contar com suas permissões e liberações, neste que tem sido o período de maior demanda externa em toda minha carreira até agora. O senhor será recompensado; e espero, também, ser agraciado com uma oportunidade futura e retribuição.

“Incorporando-me ao Exército Brasileiro, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados e dedicar-me inteiramente ao serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida” (*Juramento à Bandeira Nacional - Inciso V, do Artigo 171 do Decreto nº 88.513, de 13 de julho de 1983*)

RESUMO

O estudo busca identificar os direitos da pessoa autista e a forma como o Exército Brasileiro promove o alcance desses direitos aos militares que possuem dependentes com autismo.

O objetivo deste estudo é confirmar se há necessidade de aprimorar, e conseqüentemente também *como* aprimorar os serviços, os benefícios, os programas, e os projetos de assistência social que permeiam esse público, também avaliando o grau de satisfação das famílias com dependentes com TEA em relação à assistência já existente.

A pesquisa possui finalidade aplicada, com objetivo descritivo e exploratório. Foi buscada uma abordagem quali-quantitativa, com método hipotético-dedutivo, fazendo uso dos procedimentos bibliográfico, documental e levantamento.

Se conclui que há, sim, oportunidades de melhora para a assistência social do Exército aos militares com dependentes com TEA, sendo trazidas as percepções e as sugestões da amostra participante da pesquisa.

Se espera que, com este apanhado, tanto o Exército Brasileiro como também outros órgãos e instituições tenham um referencial de acolhimento aos colaboradores que vivam nessa circunstância familiar, partindo-se da premissa que quanto melhor estiver o amparo das necessidades familiares, melhor será o comprometimento do ente em seu desempenho profissional.

Palavras-chave: Assistência social; Autismo; Direitos; Dependentes; Exército Brasileiro; Família; TEA.

RESUMEN

El estudio busca identificar los derechos de la persona autista y cómo el Ejército Brasileño promueve el alcance de estos derechos a los militares que tienen dependientes con autismo.

El objetivo de este estudio es confirmar si existe la necesidad de mejorar, y en consecuencia también cómo mejorar los servicios, beneficios, programas y proyectos de asistencia social que permean este público, evaluando también el grado de satisfacción de las familias con dependientes con TEA, en relación con la asistencia existente.

La investigación tiene un propósito aplicado, con un objetivo descriptivo y exploratorio. Se buscó un abordaje cualitativo y cuantitativo, con un método hipotético-deductivo, haciendo uso de procedimientos bibliográficos, documentales y de encuesta.

Se concluye que efectivamente existen oportunidades para mejorar la asistencia social del Ejército al personal militar con dependientes con TEA, trayendo las percepciones y sugerencias de la muestra participante de la investigación.

Se espera que, con este panorama, tanto el Ejército Brasileño como otros órganos e instituciones tengan un marco de acogida para los empleados que viven en esta circunstancia familiar, partiendo de la premisa de que cuanto mejor sea el apoyo a las necesidades familiares, mayor será el compromiso de la entidad en su desempeño profesional.

Palabras llave: Asistencia social; Autismo; Derechos; dependientes; Ejército Brasileño; Familia; TEA

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAAJ.....	Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos
ABA.....	Applied Behavior Analysis
ANEÉ.....	Apoio às Necessidades de Ensino Especializado
CDPD.....	Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência
CM.....	Colégio Militar
DCIPAS.....	Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social
DECEX.....	Departamento de Educação e Cultura do Exército
DGP.....	Departamento Geral de Pessoal
DIEx.....	Documento Interno do Exército
EB.....	Exército Brasileiro
ECA.....	Estatuto da Criança e do Adolescente
EsAO.....	Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
FFAA.....	Forças Armadas
FUSEX.....	Fundo de Saúde do Exército
GM-MD.....	Gabinete Ministerial do Ministério da Defesa
HMAR.....	Hospital Militar de Área de Recife
LBPD.....	Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Com Deficiência
LOMAN.....	Lei Orgânica da Magistratura Nacional
NGA.....	Normas Gerais de Ação
OAB.....	Ordem dos Advogados do Brasil
OCS.....	Organização Civil de Saúde
OMS.....	Organização Militar de Saúde
PCD.....	Pessoa Com Deficiência
PNR.....	Próprio Nacional Residencial
RM.....	Região Militar
SAMMED.....	Sist. de Atendimento Médico-hosp. aos Mil. do Exército e seus Dependentes
SCMB.....	Sistema de Colégios Militares do Brasil
TEA.....	Transtorno do Espectro Autista
TCC.....	Trabalho de Conclusão de Curso

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Comparação de valores de moradia entre Brasília e Cuiabá.....	45
Tabela 2 - Respostas à questão 22.....	85
Tabela 3 - Respostas à questão 23.....	86
Tabela 4 - Respostas à questão 24.....	88
Tabela 5 - Respostas à questão 25.....	89
Tabela 6 - Respostas à questão 26.....	90
Tabela 7 - Respostas à questão 27.....	91
Tabela 8 - Respostas à questão 28.....	92
Tabela 9 - Respostas à questão 33.....	95

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Respostas à questão 1.....	76
Gráfico 2 - Respostas à questão 2.....	76
Gráfico 3 - Respostas à questão 3.....	76
Gráfico 4 - Respostas à questão 5.....	77
Gráfico 5 - Respostas à questão 6.....	78
Gráfico 6 - Respostas à questão 7.....	78
Gráfico 7 - Respostas à questão 8.....	78
Gráfico 8 - Respostas à questão 9.....	79
Gráfico 9 - Respostas à questão 10.....	79
Gráfico 10 - Respostas à questão 11.....	80
Gráfico 11 - Respostas à questão 12.....	80
Gráfico 12 - Respostas à questão 13.....	81
Gráfico 13 - Respostas à questão 14.....	81
Gráfico 14 - Respostas à questão 15.....	82
Gráfico 15 - Respostas à questão 16.....	82
Gráfico 16 - Respostas à questão 17.....	83
Gráfico 17 - Respostas à questão 18.....	83
Gráfico 18 - Respostas à questão 19.....	84
Gráfico 19 - Respostas à questão 20.....	84
Gráfico 20 - Respostas à questão 21.....	85
Gráfico 21 - Respostas à questão 29.....	93
Gráfico 22 - Respostas à questão 30.....	93
Gráfico 23 - Respostas à questão 31.....	94
Gráfico 24 - Respostas à questão 32.....	94

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS.....	3
RESUMO.....	7
RESUMEN.....	8
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.....	9
LISTA DE TABELAS.....	10
LISTA DE GRÁFICOS.....	15
1 INTRODUÇÃO.....	15
1.1 PROBLEMA.....	21
1.2 OBJETIVOS.....	24
1.2.1 Objetivo Geral.....	24
1.2.2 Objetivos Específicos.....	24
1.3 QUESTÕES DE ESTUDO.....	25
1.3.1 Hipótese.....	25
1.3.2 Perguntas norteadoras.....	25
1.4 JUSTIFICATIVAS.....	25
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	28
3 METODOLOGIA.....	31
3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO.....	31
3.2 AMOSTRA.....	32
3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA.....	32
3.3.1 Procedimentos para revisão da literatura.....	32
3.3.2 Procedimentos metodológicos.....	33
3.3.3 Instrumentos.....	33
3.3.4 Análise dos dados.....	33
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	34
4.1 ROL DE DIREITOS DA PESSOA AUTISTA.....	34
4.1.1 Direito à Saúde e Assistência Social.....	34
4.1.2 Direito à Educação.....	36
4.1.3 Direito ao Trabalho.....	38
4.1.4 Direito à Acessibilidade e às Adaptações Razoáveis.....	39
4.1.5 Direito ao Esporte, Cultura e Lazer.....	39
4.1.6 Direito à Habilitação e Reabilitação.....	40
4.1.7 Direito à Moradia e Habitação.....	40
4.1.8 Direitos Civis e Ações de Combate ao Preconceito.....	40

4.1.9 Direito aos Mecanismos de Políticas e Defesa de Direitos.....	41
4.1.10 Conclusões parciais.....	41
4.2 INICIATIVAS E DISPONIBILIDADES INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELO EXÉRCITO.....	42
4.2.1 O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército e seus Dependentes (SAMMED) e o Fundo de Saúde do Exército (FUSEX).....	42
4.2.2 O Apoio às Necessidades de Ensino Especializado (ANEE).....	42
4.2.3 A prioridade na fila de Próprios Nacionais Residenciais.....	43
Moradia.....	44
4.2.4 Dispensa do serviço militar obrigatório.....	45
4.2.5 Educação inclusiva no Sistema de Colégios Militares do Brasil (SCMB).....	47
4.2.6 Conclusões parciais.....	48
4.3 PESQUISA COM O PÚBLICO ALVO.....	49
4.3.1 Da importância deste público para o objeto do estudo.....	49
4.3.2 Da margem de erro.....	49
4.3.3 Questões apresentadas e respostas obtidas.....	51
4.3.4 Conclusões parciais.....	51
5. CONCLUSÕES FINAIS.....	56
5.1 ELENCAR DE MODO SINTÉTICO O ROL DE DIREITOS DO AUTISTA PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.....	56
5.2 EXEMPLIFICAR INICIATIVAS E DISPONIBILIDADES INSTITUCIONAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO QUE PODEM SERVIR DE REFERÊNCIA PARA AS DEMAIS INSTITUIÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO;.....	57
5.3 RELACIONAR QUAIS DIREITOS ESTÃO SENDO SATISFATORIAMENTE ATENDIDOS OU FAVORECIDOS POR MEIO DAS INICIATIVAS E DISPONIBILIDADES INSTITUCIONAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD PORTADORES DE TEA;.....	57
5.4 INVESTIGAR QUAL O GRAU DE SATISFAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS MILITARES COM PCD TEA EM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA SOCIAL DO EB E AOS DIREITOS PREVISTOS NAS LEIS CITADAS ACIMA;.....	57
5.5 RELACIONAR QUAIS DIREITOS NÃO ESTÃO SENDO SATISFATORIAMENTE ATENDIDOS E/OU QUE SE ENCONTRAM DESFAVORECIDOS POR FALTA DE INICIATIVAS E DISPONIBILIDADES INSTITUCIONAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD TEA;.....	58
5.6 IDENTIFICAR QUAIS MEDIDAS PRECISAM SER FEITAS/APRIMORADAS PARA QUE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO EB ATENDA DE FORMA SATISFATÓRIA ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD TEA;.....	58
5.7 DESCOBRIR QUAIS TÊM SIDO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DAS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD TEA NO ACESSO AOS SEUS DIREITOS;.....	61
5.8 VERIFICAR SE OCORRE ALGUM TIPO DE DISCRIMINAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD TEA;.....	61

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	63
APÊNDICE A – FORMULÁRIO.....	66
CARTA DE APRESENTAÇÃO.....	66
APÊNDICE B - RESPOSTAS AO FORMULÁRIO.....	76
ANEXO 1 - DIEx nº 385-10.1/10 AAAJ/DCIPAS - CIRCULAR.....	96

1 INTRODUÇÃO

A “Inclusão social” é um conceito de enorme importância. Por meio dela, busca-se propiciar meios para que todos, numa sociedade, tenham acesso a direitos e liberdades fundamentais, em condições de igualdade. Com a busca pela inclusão, combatemos circunstâncias e comportamentos excludentes e discriminatórios.

Numa visão mais ampla, a inclusão busca abranger todos os públicos que, por algum motivo social, cultural ou histórico, tendem a ser segregados, seja pela cor da pele, orientação sexual, gênero, poder aquisitivo, deficiência física ou mental, dentro de uma comunidade.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, inaugurou, na contemporaneidade, o debate e a reflexão sobre esse assunto. (BESSA, 2019).

Analisando estritamente a segregação por motivo de deficiência, podemos remeter ao exemplo histórico da cidade de Esparta, na Grécia Antiga. Naquela sociedade, as crianças que nascessem portadoras de alguma deficiência que as incapacitasse para a guerra, eram sacrificadas ainda bebês.

As pessoas com deficiência, via de regra, receberam dois tipos de tratamento quando se observa a História Antiga e Medieval: a rejeição e eliminação sumária, de um lado, e a proteção assistencialista e piedosa, de outro. Na Roma Antiga, tanto os nobres como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam com algum tipo de deficiência. Da mesma forma, em Esparta, os bebês e as pessoas que adquiriam alguma deficiência eram lançados ao mar ou em precipícios. Já em Atenas, influenciados por Aristóteles – que definiu a premissa jurídica até hoje aceita de que “tratar os desiguais de maneira igual constitui-se em injustiça” – os deficientes eram amparados e protegidos pela sociedade. (GARCIA, 2011)

Hoje, contudo, mesmo que tenhamos evoluído sensivelmente nessa percepção da dignidade humana e não cometamos mais tais atrocidades, ainda temos desafios a serem superados na busca pela inclusão e igualdade dessas pessoas.

No Brasil, a CDPD (Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009) e a LBPD (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Com Deficiência, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015) são os instrumentos que fortalecem os direitos das PCD (pessoas com deficiência). São leis modernas, e que representam importantes avanços na conquista dos direitos dessas pessoas.

Apesar disso, mesmo havendo um novo e atual arcabouço jurídico prevendo direitos e liberdades para igualdade e inclusão das PCD, é necessário reconhecer as carências ainda existentes na efetiva implementação dos direitos previstos nestas leis. Por exemplo: não é por estar prevista a obrigação do Estado em prover a acessibilidade (Art. 8º da LBPD), que ela realmente está presente em todos os ambientes públicos.

Emoldurando este assunto num recorte menor, temos, entre as pessoas com deficiência que necessitam de inclusão, as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O transtorno do espectro autista (TEA) se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva.

O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros cinco anos de vida.

Indivíduos com transtorno do espectro autista frequentemente apresentam outras condições concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). O nível de funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é extremamente variável, estendendo-se de comprometimento profundo até níveis superiores. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2022)

O autismo, contudo, não se caracteriza como uma deficiência física. Ou seja, ainda que esta condição prejudique sensivelmente o desenvolvimento e a interação social do seu portador, ela não é uma deficiência facilmente visível, de modo que as

crianças com autismo muitas vezes são confundidas com crianças comuns - tendo, até, seu diagnóstico obtido tardiamente em muitos casos.

Essa peculiaridade traz ao portador do TEA um problema comum: o preconceito. Não raras vezes, crianças com TEA são avaliadas superficialmente por pessoas leigas num primeiro contato e estas tendem a subestimar a gravidade dos problemas enfrentados pelo autista. É frequente que as pessoas duvidem do diagnóstico, ou considerem o autista como alguém comum e apenas “mal comportado”.

Por isso, na esteira dessas leis, surge também a Lei Berenice Piana (Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012), que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. No parágrafo 2º do Artigo 1º da referida lei, fica prevista a condição do autista como sendo PCD, para todos os efeitos legais.

Dado esse cenário, as famílias com crianças portadoras de TEA muitas vezes carecem de suporte médico, psicológico e financeiro para superarem os desafios da maternidade e paternidade atípicos, que as colocam à margem das famílias comuns e, conseqüentemente, também as fazem precisar de políticas de inclusão social.

Neste grupo, temos outro novo recorte: o das famílias de militares.

A carreira militar caracteriza-se, entre outras coisas, pelas constantes mudanças de domicílio em todo o território nacional, que são inerentes à profissão, como se pode ver no Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças do Exército:

Art. 2º O militar está sujeito, em decorrência dos deveres e das obrigações da atividade militar, a servir em qualquer parte do País ou no exterior

Art 3º Para os efeitos deste Regulamento, adotam-se as seguintes conceituações:

V - Guarnição: determinada área, na qual exista, permanente ou transitoriamente, uma ou mais de uma OM;

VI - Guarnição Especial: é a guarnição situada em área inóspita, assim considerada, seja por suas condições precárias de vida, seja por sua insalubridade;

VII - Movimentação: denominação genérica do ato administrativo realizado para atender às necessidades do serviço, com vistas a assegurar a presença do efetivo necessário à eficiência operacional e administrativa das OM, que atribui ao militar, cargo, situação, Quadro, OM ou fração de OM. **(BRASIL, 1996)**

Essas movimentações agravam a situação da criança com TEA, que, por vezes, possui uma aversão acentuada à quebra de sua rotina, bem como uma excessiva dependência da continuidade de suas terapias.

Outro ponto sensível para a criança com TEA é o custeio dessas terapias. Um acompanhamento com a metodologia ABA (atualmente considerada a mais eficaz para o manuseio do autismo) normalmente possui um elevado preço que é incompatível com a renda da maioria das famílias brasileiras.

Decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o arresto de R\$ 100 mil das contas bancárias da operadora de plano de saúde Amil para cumprimento de liminar que obrigava a empresa a custear o tratamento para um paciente com espectro autista. A luta na Justiça da família de Enzo —que teve início em 2020 quando a criança tinha 4 anos— foi motivada pela recusa da empresa em oferecer ao menino Terapia de Análise do Comportamento Aplicada, a chamada ABA. O custo mensal do tratamento pode superar R\$ 30 mil reais.(LACERDA, 2021)

Sendo a carreira militar uma profissão que, como a grande maioria das demais, não esteja pagando remuneração compatível com esta despesa; sendo também uma profissão que dificulta o ingresso da(o) cônjuge em alguma atividade fixa devido às mudanças; e sendo ainda uma carreira que veda ao servidor militar o exercício profissional de profissão paralela ao serviço militar, como essas famílias podem contornar tal limitação?

Estas perguntas, entre outras, motivaram o presente estudo a avaliar se os atuais mecanismos de assistência social oferecidos pelo Exército são suficientes para este recurso humano da Força, bem como sugerir melhorias e, ainda, oferecer à sociedade civil exemplos positivos que sejam observados para proveito das demais instituições do serviço público.

No âmbito do Exército, a Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS), sediada na cidade de Brasília-DF, é a repartição responsável pelo desenvolvimento e implementação das medidas de assistência social do Exército Brasileiro, como um todo. É missão da DCIPAS:

Planejar, coordenar e controlar as atividades de assistência social. Realizar a análise de saque do auxílio-transporte e auxílio pré-escolar cujos valores estejam acima do limite estabelecido pelo DGP (Departamento Geral de Pessoal). Conceder auxílio-alimentação a todos os servidores civis ativos vinculados ao Comando do Exército. Analisar os processos de exercícios anteriores referentes a assistência pré-escolar, auxílio-transporte e auxílio-alimentação. Conceder auxílio financeiro ao militar do Exército da ativa, da reserva remunerada ou reformado, visando evitar o desajuste econômico e atendendo a assistência à saúde, assistência jurídica e assistência em caso de sinistro, de acordo com a legislação em vigor. Conceder assistência à pessoa com necessidade educativa especial, visando custear parte das despesas com o atendimento aos dependentes de militares, portadores de necessidades educativas especiais. (DIRETORIA DE CIVIS, INATIVOS, PENSIONISTAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2013)

Entre as iniciativas recentes já desenvolvidas pela DCIPAS, está a concessão do ANEE (Ressarcimento de Apoio às Necessidades de Ensino Especializado).

A publicação da Portaria DGP/DECEX nº 15, de 27 de janeiro de 2021, que aprova as Instruções Reguladoras para o Ressarcimento do Apoio às Necessidades de Ensino Especializado (ANEE) representa um importante passo do Exército Brasileiro, enquanto instituição, no sentido da promoção de assistência e inclusão social aos seus militares que tenham, entre os dependentes, pessoas com deficiência (PCD).

Em essência, a portaria garante a militares com filhos PCD o direito à restituição parcial dos valores investidos do orçamento familiar em escolas e creches inclusivas.

Art. 3º Os beneficiários do ressarcimento ao Apoio à Necessidade de Ensino Especializado (ANEE) são os militares, ativos e inativos, e os pensionistas de militar contribuintes do FuSEx que tenham dependentes diretos que possuem deficiência (auditiva, física, mental, visual e múltipla), Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação, quando na inexistência de Instituições de Ensino Especializado Exclusivo (IE Esp Exc) ou

de Instituições de Ensino Regular Inclusivo (IE Reg Inc) contratada, credenciada ou conveniada ou, nos casos, de melhor atender as especificidades relativas à adaptação ou ao desenvolvimento educacional do dependente com necessidades especiais (N Esp). (DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL, 2022)

Com efeito, essa medida significa um importante apoio às famílias que, muitas vezes, comprometem significativa parcela de suas finanças pessoais em tratamentos e terapias.

Contudo, esta medida, por si só e pontualmente, contribui, mas não satisfaz e nem garante o acesso desses dependentes a todos os seus direitos previstos no ECA, uma vez que até a efetiva conquista do direito previsto, uma série de requisitos e exigências administrativas muitas vezes obstruem as solicitações de concessão. Por exemplo: entre os documentos requeridos para a liberação do ressarcimento à família, deve ser obtido um comprovante de credenciamento da escola na prefeitura municipal. Há creches que demoram meses para providenciar este documento; outras sequer o possuem. E nessas hipóteses, a família demora a receber os valores, isso se vier a receber.

Paralelamente, com a característica inerente à profissão militar, que constantemente movimentam essas famílias para quaisquer cidades do território brasileiro, surgem outras problemáticas que merecem atenção. Por exemplo: como as famílias lidam com interrupções de terapia aos filhos portadores de TEA nas situações de mudança? Como fazer quando a família com uma criança com deficiência é designada para uma cidade sem estrutura de atendimento? Quais meios e instrumentos os militares possuem para informar as peculiaridades e necessidades especiais de suas famílias? Etc.

Dito isso, observa-se a oportunidade de dissecar o tratamento dado pelo Exército Brasileiro aos seus militares com beneficiários PCD como um todo, elencando as demandas observadas destas famílias e as respectivas soluções dadas pela instituição.

1.1 PROBLEMA

Famílias atípicas (que são as que têm, entre seus membros, pessoas no espectro autista) enfrentam desafios cotidianos diferentes das famílias típicas. Como o desenvolvimento do autista pode ser comprometido em diversas áreas (principalmente na interação social), é frequente que essas famílias tenham necessidades diversas, principalmente de tratamentos médicos com equipes multidisciplinares (cujas principais especialidades são neuropediatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo).

Até a própria obtenção do diagnóstico, que seria o marco inicial do tratamento, é um desafio. Haja vista que para se obter o laudo são necessárias várias avaliações com todos esses profissionais, muitas famílias desistem ou negligenciam a investigação dos sintomas em seus filhos, sendo este o motivo pelo qual muitas pessoas são diagnosticadas tardiamente, ou sequer o são - e, com isso, sofrem as consequências de seus transtornos sem o devido acompanhamento médico.

Não obstante isso, também é sabido que para que o tratamento tenha certa eficácia, é recomendável que o paciente permaneça com os mesmos profissionais por um tempo minimamente razoável. Sendo o autismo uma condição neurocomportamental complexa, e que se manifesta de uma ampla gama de maneiras (por isso “espectro”), os profissionais necessitam de várias sessões até conhecerem bem o seu paciente e poderem determinar quais as intervenções adequadas para cada paciente em cada estágio da terapia. Em outras palavras, para um autista, ficar trocando de médico em médico se torna uma perda de tempo.

Vínculo terapêutico é a relação de confiança que se estabelece entre o terapeuta e o seu paciente. Em psicologia e psicanálise, entende-se que este vínculo é importante para o paciente (também chamado analisando) possa se expressar de maneira mais livre e profunda em terapia. (INSTITUTO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE CLÍNICA, 2022)

Outros fatores agregam à complexidade da questão para a família atípica como: adaptação do orçamento para custeio das terapias; necessidade de apoio para custeio

de ensino especializado; moradia próxima dos locais de tratamento; acolhimento de rede de apoio; disponibilidade de tempo para condução do filho aos tratamentos, etc

Somado a isso, a família do servidor militar do Exército é suscetível a circunstâncias que agravam essas dificuldades, como veremos a seguir.

É inerente à carreira que o servidor seja movimentado permanentemente em todo o território nacional, estando sempre de mudança para trabalhar um novo município a cada curto período de pelo menos 2 anos em cada cidade. Se não houver manifestação do militar pela indicação das cidades às quais prefere ser enviado, ele se torna passível de ser movimentado à revelia - e quando isso ocorre, normalmente o militar é movimentado para as cidades menos requisitadas e que possuem menos estrutura.

Numa situação dessa, como dar continuidade a um tratamento com a mesma equipe de apoio que às vezes foi dificilmente conquistada?

E se o(a) chefe de família for designado a uma cidade remota, pequena, ou isolada, que não dispôr de toda a estrutura necessária à continuidade do tratamento (referida no meio militar como “guarnição especial”)?

Quais soluções o EB já elaborou para esses casos?

Outra peculiaridade da carreira, além da mobilidade geográfica para qualquer lugar do país, é a vedação à acumulação de profissões, dado o caráter de exclusividade da carreira militar.

c) Dedicção exclusiva

O militar ativo não pode exercer qualquer outra atividade formal, o que o torna dependente, exclusivamente, da sua remuneração e dificulta o seu posterior ingresso no mercado de trabalho, quando na inatividade.

d) Disponibilidade permanente

O militar se mantém disponível para o serviço ao longo das 24 horas do dia, sem, por isso, ter direito a reivindicar qualquer remuneração extra, compensação de qualquer ordem ou cômputo de serviço especial. Podendo, ainda, ser acionado a qualquer momento e a sua revelia.

e) Mobilidade geográfica

O militar pode ser movimentado ex-officio, em qualquer época do ano, para qualquer região do país, indo residir, em alguns casos, em locais inóspitos e destituídos de infraestrutura de apoio à família. Essas mudanças de localidade por especificidade e necessidade do serviço, normalmente trazem prejuízos à família.

i) Restrições a direitos sociais

O militar não usufrui de alguns direitos sociais, de caráter universal, que são assegurados aos demais trabalhadores, dentre os quais se incluem:

- remuneração do trabalho noturno superior a do trabalho diurno;
- jornada de trabalho diário limitada a oito horas;
- repouso semanal remunerado; e
- remuneração de serviço extraordinário, que extrapole as oito horas diárias estabelecidas pela Constituição Federal como limite ao trabalho normal para as demais categorias.

- Vínculo com a profissão (“Definição | SPSMFA | Marinha do Brasil”, 2023)

Se o(a) chefe de família não pode buscar uma segunda renda formal, e se seu cônjuge já é naturalmente afetado com as frequentes mudanças de endereço que dificultam uma carreira própria (fora a demanda de tempo pelo acompanhamento do menor às terapias), como essa família custeará, a partir de um diagnóstico, os novos e pesados valores das terapias contínuas com tantos profissionais?

Qual estrutura o EB possui para atender esses dependentes? Quais requisitos são exigidos para o processo de deferimento das terapias nos hospitais militares e/ou na rede de clínicas e hospitais conveniados ao FUSEx? Esse trâmite é ágil? Essa disponibilidade tem sido suficiente em todas as regiões do país?

De forma análoga à questão anterior, qual apoio o EB oferece às famílias nos quesitos de moradia e educação? O soldo pago é suficiente para o custeio do ensino especializado? Os PNR (Próprios Nacionais Residenciais) ofertados pelo Exército são disponíveis em quantidade suficiente para atender à quantidade de famílias que necessitam? Em não havendo, existe algum incentivo financeiro pago pela Força para esses militares movimentados, por vezes, de forma compulsória?

E para o cônjuge que se muda junto com o(a) servidor militar, que não consegue se colocar fixamente no mercado de trabalho e que perde sensivelmente sua

disponibilidade de tempo na condução do menor para as terapias, qual apoio é oferecido? Há acompanhamento por psicólogos e/ou assistentes sociais? Há envolvimento por parte de outros entes da instituição? Há eventos, campanhas, realizações, ou iniciativas que sirvam para, de alguma maneira, ajudar esses entes?

E quanto à criança, que é o foco: nesse contexto de constantes mudanças e limitações impostos pela carreira do pai ou da mãe, ela consegue ter acesso ao ensino especializado? Ela sofre alguma consequência em seu desenvolvimento pelo prejuízo das constantes mudanças e trocas de profissionais?

Essa quebra de rotina para residir em novas cidades impacta de algum modo na vida da criança autista? Para aqueles que já estudam em colégios militares, nos quais sabe-se que a qualidade educacional é superior à média: há inclusão? Há profissionais disponíveis para acompanhamento individualizado quando necessário? Há algum tipo de segregação, discriminação ou bullying?

Num patamar mais profundo de discussão, há viabilidade para o autista vir, ele mesmo, a **ser** um ingressante da carreira militar? Quais as principais dificuldades? A Força é inclusiva? Onde/como evoluir nesse sentido?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Procurou-se, como objetivo geral deste estudo, concluir se as iniciativas e disponibilidades institucionais oferecidas pelo Exército Brasileiro às famílias de militares com dependentes PCD (expressas como serviços, benefício, programas e projetos) são suficientes para atender todos os direitos previstos na CDPD, na LBPD e na Lei Berenice Piana, bem como apontar quais medidas podem ser aprimoradas.

1.2.2 Objetivos Específicos

- a) Elencar de modo sintético o rol de direitos do autista previstos na legislação pertinente;

- b) Exemplificar iniciativas e disponibilidades institucionais do Exército Brasileiro que podem servir de referência para as demais instituições do serviço público;
- c) Relacionar quais direitos estão sendo satisfatoriamente atendidos ou favorecidos por meio das iniciativas e disponibilidades institucionais do Exército Brasileiro às famílias de militares com PCD TEA;
- d) Investigar qual o grau de satisfação das famílias dos militares com PCD TEA em relação à assistência social do EB e aos direitos previstos nas leis citadas acima;
- e) Relacionar quais direitos não estão sendo satisfatoriamente atendidos e/ou que se encontram desfavorecidos por falta de iniciativas e disponibilidades institucionais do Exército Brasileiro às famílias de militares com PCD TEA;
- f) Identificar quais medidas precisam ser feitas/aprimoradas para que a assistência social do EB atenda de forma satisfatória às famílias de militares com PCD TEA;
- g) Descobrir quais têm sido as principais dificuldades das famílias de militares com PCD TEA no acesso aos seus direitos;
- h) Verificar se ocorre algum tipo de discriminação por parte da instituição com as famílias de militares com PCD TEA;

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

1.3.1 Hipótese

Foi considerada a seguinte hipótese: **seria possível ampliar a inclusão social de famílias de militares com dependentes PCD portadores de TEA através de aprimoramentos nas iniciativas e disponibilidades atuais.**

1.3.2 Perguntas norteadoras

Foram tomadas como perguntas norteadoras as questões já trazidas no item 1.1 (Problema) deste trabalho.

1.4 JUSTIFICATIVAS

O tema deste estudo possui grande relevância social, não apenas para o público contido no recorte da pesquisa (famílias de militares com filhos TEA), como também

para as demais famílias de toda a sociedade que possuam crianças com alguma deficiência e que possam estar compreendidas nos mesmos direitos previstos nas leis já citadas.

Partindo-se do pressuposto que as ações do EB voltadas para seu público interno possam ser copiadas por outras instituições, teremos aí um modelo de gestão do recurso humano que apresenta potencial para ser aproveitado em outras instituições e empresas; e ainda, na contramão desta premissa, as deficiências, uma vez identificadas, podem tornar-se foco de novas ações que as evoluam, para melhoria da atual circunstância em que se encontram as famílias de militares.

Tem sido notado, a olhos vistos, um crescente número de diagnósticos de crianças portadoras do TEA. Em que pese ser discutível sobre alguma possível causa ou fator externo para o aumento da incidência do autismo, sabe-se que grande parte desse aumento se deve ao esclarecimento trazido pelas recentes campanhas de conscientização e pela evolução do atendimento médico, que viabilizaram com que cada vez mais famílias tivessem acesso a profissionais aptos a darem o devido diagnóstico. Em outras palavras, o autismo pode sempre ter existido nessa mesma incidência que vemos hoje, todavia antes não era tão diagnosticado.

Segundo uma pesquisa do Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC) dos Estados Unidos, existe um aumento na prevalência do Transtorno do Espectro Autista (TEA): uma em cada 44 crianças aos oito anos de idade é diagnosticada com TEA. O aumento foi de 22% em relação à pesquisa anterior (elaborada em 2020), cuja proporção era de 1 para 54. Caso esses números sejam similares no Brasil, (não há dados oficiais), seriam cerca de 4,84 milhões de pessoas com autismo no nosso país.

Esse crescimento da prevalência do TEA pode estar associado a três fatores principais. “Primeiro, pelo aumento do acesso aos serviços de diagnóstico, por maior esclarecimento da população, menos estigma e maior disponibilidade de serviços. Segundo, o diagnóstico dos casos mais leves, que antes não eram identificados. Terceiro, um crescimento real do número de casos até o momento já associado com maiores idades materna e paterna e uso de algumas substâncias durante a gestação, como por exemplo o ácido valpróico”, aponta a médica psiquiatra da infância e adolescência do Hospital Moinhos de Vento, Ana Soledade Graeff-Martins. (HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, 2022)

Dito isso, entende-se que quanto antes as empresas e órgãos públicos se adaptarem a essa nova demanda social das famílias, maiores serão os ganhos no rendimento do seu capital humano - já que, quanto mais feliz e motivado estiver o colaborador, maiores serão os seus resultados no trabalho.

Na área do **crescimento pessoal e profissional**, a motivação no trabalho é combustível para o colaborador realizar os próprios sonhos, por isso estimulá-la é tão importante. Colaboradores motivados são mais engajados e conquistam melhores resultados para a empresa, pois exercem atividades com maior empenho.

O colaborador motivado divulga os valores da empresa no próprio círculo social, contribuindo para torná-la desejada por outros profissionais e respeitada pelo público consumidor, melhorando o employer branding. Isso sem contar o aumento do volume de vendas e o respeito pela marca, tanto entre os clientes quanto diante da concorrência.

Colaboradores engajados apresentam soluções e buscam se capacitar, fatores que contribuem para o crescimento contínuo da empresa e para a melhoria na experiência do cliente.

Colaboradores motivados tornam o ambiente de trabalho mais agradável, mas essa não é a única vantagem. Há muitos outros benefícios para a corporação e o quadro de pessoal. Confira alguns:

- aumento da produtividade: quando estão motivados, os colaboradores trabalham com maior autonomia e engajamento, gerando resultados melhores;
- relações interpessoais mais fortes: equipes unidas trabalham melhor, sentem-se estimuladas a bater metas e alcançar objetivos;
- uso racional do tempo: os times focam nas demandas e melhoram a performance;
- alto grau de confiança: colaboradores mais confiantes no trabalho e na vida pessoal realizam as atividades com excelência;
- ambiente de trabalho mais amigável: o fortalecimento de vínculos e o incremento nas relações de amizade entre colegas geram trocas saudáveis e colaborativas.
- fortalecimento da cultura organizacional: a empresa passa a ter uma política de comunicação bem definida, que escuta o colaborador, o que faz ele se sentir motivado e engajado. (SOLIDES, 2018)

O autor deste estudo é militar de carreira do Exército e é pai de uma criança que está no espectro autista, recentemente diagnosticada. Os desafios observados pela

família para conseguir acesso aos direitos do menor, bem como os demais entraves que surgiram para o núcleo familiar, decorrentes das alterações de rotina e da nova realidade econômica, motivam esta pesquisa como instrumento de colaboração para outras famílias em condição similar, tanto dentro como fora da instituição do EB.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em definição ampla, podemos assimilar a inclusão social da seguinte forma:

A inclusão social é definida por uma soma de atividades que assegura a participação democrática de todos na sociedade, independentemente da etnia, gênero, orientação sexual, educação, condição física, classe social, entre outros aspectos. (STOODI ENSINO E TREINAMENTO À DISTÂNCIA S. A., 2020)

Além desta, uma outra definição possível é a que vem a seguir:

O pesquisador Romeu Kasumi Sasaki conceitua “**inclusão social**” como o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas **sociais** gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. (SASSAKI, 1997)

Portanto, *lato sensu*, o tema de inclusão social é muito extenso, visto que compreenderia ações em diversas frentes para todos os públicos que, de alguma forma, estejam marginalizados e segregados, qualquer que seja a causa (física, sexual, social, étnica, etc).

Entretanto, nesta seara, a inclusão social aplicada ao campo deste estudo, visa permear especificamente a compreensão das ações que visem possibilitar o acesso da pessoa com deficiência (TEA) e sua família a uma assistência social que permita a inclusão social satisfatória. Por exemplo: saúde e educação são as principais áreas afetadas pela carreira dos pais quando estes são militares e devem, constantemente, mudar de endereço em todo o território nacional - muitas vezes interrompendo tratamentos contínuos ou morando em localidades com pouca ou nenhuma estrutura.

No que concerne à necessidade de ensino especializado (Educação Especial), tem-se que:

A inclusão educacional escolar, no Brasil, é uma ação política, cultural, social e pedagógica que visa garantir o direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando (BRASIL, 2007). A Educação Especial vem sendo discutida no Brasil a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Mas, apesar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional propor que as pessoas com deficiência deveriam ser inseridas, preferencialmente, no ensino regular, foi apenas a partir da Constituição de 1988 e sob a influência da Declaração de Jomtien (1990) e da Declaração de Salamanca (1994), que, em nosso país, começou a ser discutida a universalização da Educação, e a ser implementada nas escolas regulares uma política de Educação Inclusiva, culminando com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) determina que os alunos com TEA, assim como aqueles com deficiência e altas habilidades/superdotação, devem estar incluídos na rede regular de ensino, recebendo Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno (NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013)

Todavia, mesmo em municípios com algum considerável nível de desenvolvimento (como é o caso de Santa Maria-RS, sede do segundo maior contingente militar do país), a falta de disponibilidade de educação especial ainda pode prejudicar as crianças com TEA cujos pais sirvam naquela cidade, como o próprio artigo supracitado também indica:

Matricular um filho com autismo em uma classe especial, no entanto, não é possível em alguns municípios brasileiros. Em consonância com a nova política, por exemplo, as classes especiais foram extintas no município de Santa Maria/RS. De acordo com Lazzeri (2010), os alunos dessas instituições foram inseridos em escolas comuns e passaram a receber, em turno inverso, o atendimento educacional especializado (AEE). Embora a matrícula tenha sido garantida pela nova política, a permanência desses educandos nas classes regulares é questionável. Lazzeri (2010) constatou que muitos alunos de Santa Maria, com autismo, foram posteriormente remanejados para classes especiais do estado. Nesse sentido, Lazzeri (2010) alerta que, dependendo da severidade da síndrome, um atendimento individualizado não pode ser ofertado na escola regular. Assim, há de se pensar em um modelo díspar do preconizado pela atual política nacional, envolvendo profissionais especializados (Lazzeri, 2010). (NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013)

Não obstante, na psicoterapia voltada ao autismo, é de grande importância a regularidade das consultas e a construção e continuidade do vínculo terapêutico.

Uma das características mais presentes no autismo é a aversão a mudanças abruptas de rotina e a dificuldade em criar e estabelecer interações sociais. Essas peculiaridades afetam profundamente a evolução de um paciente se ele necessitar, constantes vezes, trocar de consultório.

Rotina e autismo são coisas que frequentemente andam juntas. Muitos autistas se apegam a uma rotina por vários motivos. Em geral, é pela previsibilidade que ela traz. Uma rotina não traz surpresas e tornam a compreensão da vida mais fácil para autistas.

Por isso, uma das coisas que muitos pais e mães relatam como é complicado a mudança de casa. Muitas vezes, a mudança de casa não envolve apenas o espaço da residência. É, também, um novo bairro, um novo trajeto para a escola, uma nova cidade e até um novo país. (DIA, 2021)

Por outro lado, também para o profissional desta área, existe a necessidade de identificar cada aspecto a ser trabalhado individualmente em cada paciente, e também precisará de um tempo para conhecê-lo e cativar nele a familiaridade necessária ao comportamento espontâneo nas consultas. Isso ocorre por se tratar de um espectro onde cada criança terá demandas específicas de aprendizado e evolução. Duas crianças com o mesmo grau de TEA podem ter deficiências de habilidades radicalmente diferentes - e cada uma vai precisar de uma abordagem individualizada que o profissional só poderá estabelecer depois de algumas sessões de atendimento.

O atendimento psicológico de uma criança com autismo não é fácil e costuma exigir contínuas supervisões. O terapeuta terá que aprender a conviver com uma série de comportamentos, atitudes e rituais, alguns muito particulares - que, normalmente, estão ausentes em outras crianças. É importante que o psicólogo respeite esses comportamentos e que possa assegurar um *setting* contínuo, seguro, protetor e acolhedor.

Deve-se procurar manter o horário das sessões, o mesmo consultório, com os móveis da sala mantidos na mesma posição. É importante que a criança possa brincar e desenhar livre e criativamente. O estabelecimento de um *setting* protetor e acolhedor pode representar o primeiro passo para a formação do vínculo terapêutico. (MARQUES; ARRUDA, 2007)

As quebras desse vínculo terapêutico - claramente causadas, mais uma vez, pelas movimentações inerentes à carreira - podem trazer sensível prejuízo a essas crianças com TEA. Isso ocorre na medida em que seus pais precisarão, mais uma vez, localizar novas clínicas disponíveis no novo município que, além disso, estejam dentro da capacidade da logística familiar (financeira e geográfica) de serem frequentadas.

No escopo deste trabalho foram avaliadas as soluções ora existentes para essas duas demandas de inclusão (escolar e de acesso à saúde), quais sejam: a concessão do ANEE (Auxílio de Apoio à Necessidade de Educação Especial), e o atendimento do FUSEX (Fundo de Saúde do Exército). Nessa avaliação, se buscou perceber se elas estão sendo eficazes e suficientes para a promoção da inclusão.

3 METODOLOGIA

Foi feita uma pesquisa com finalidade **aplicada**, com objetivo **descritivo e exploratório**. Foi buscada uma abordagem **qualiquantitativa**, com método **hipotético-dedutivo**, fazendo uso dos procedimentos **bibliográfico, documental e levantamento**.

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO

Foi objeto formal de estudo a abrangência das iniciativas e disponibilidades institucionais de Assistência Social do Exército (expressas em serviços, benefícios, programas e projetos) perante os direitos dos dependentes de militares que sejam PCD portadores de TEA. A pesquisa limitou-se aos militares do Exército que servem no Brasil, considerada a realidade atual.

Foi considerada variável quantitativa independente: **a quantidade apurada (ou estimada) total de militares com dependentes PCD portadores de TEA.**

Foi considerada variável quantitativa dependente: **a quantidade estimada de militares com dependentes PCD portadores de TEA que estejam satisfeitos com a assistência social fornecida pelo EB para suas famílias.**

Foi considerada variável qualitativa independente: **as oportunidades de melhoria para a assistência social destas famílias através de iniciativas e disponibilidades institucionais.**

Foi considerada variável qualitativa dependente: **o grau de satisfação deste público interno com a assistência social fornecida para as famílias através das iniciativas e disponibilidades institucionais.**

3.2 AMOSTRA

A população que se desejou estudar é a das **famílias de militares que possuem dependentes PCD portadores do TEA.** O autor entrevistou, através de formulários mistos, com perguntas objetivas e perguntas abertas, famílias de todas as regiões do país. Adotou-se, no formulário, o uso de perguntas binárias e escalonadas, adotando o padrão da escala de Likert. Neste formulário, pretendeu-se fazer um levantamento mais abrangente que atinja o maior número de famílias possível, divulgado em grupo on-line já existente voltado para este público. Nesta abordagem a amostra foi **probabilística aleatória simples.**

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

3.3.1 Procedimentos para revisão da literatura

Foram feitas pesquisas bibliográficas e documentais em:

- a) Legislações referentes aos direitos das PCD e portadores do TEA;
- b) Livros e/ou cartilhas sobre as características e os desafios das pessoas com TEA;
- c) Leis ou portarias com exemplos de iniciativas em favor de servidores que possuam dependentes PCD;
- d) Notícias sobre a temática de inclusão das famílias com dependentes PCD;
- e) Cartilhas, portarias, regulamentos e/ou normas internas do EB onde sejam descritas prerrogativas para militares com dependentes PCD;

3.3.2 Procedimentos metodológicos

Foram obtidas informações pelo seguinte método: solicitou-se a responder questionário o maior número possível de famílias que aderissem ao estudo, conforme divulgação realizada em grupo de rede social já existente para esse público. Obs.: A margem de erro foi auferida conforme a quantidade final de colaboradores. Para o cálculo da dessa margem, foram consideradas as estimativas oficiais de todo o país e sua proporção estimada dentro do público militar do EB.

3.3.3 Instrumentos

Foram feitas **consultas documentais** às leis, portarias, regulamentos e normas pertinentes aos direitos dos PCD e TEA, bem como às condições inerentes da carreira militar.

Além disso, foram aplicadas **entrevistas com perguntas abertas e questionários com perguntas binárias/escalonadas**, para obtenção de percepções qualitativas e quantitativas, respectivamente.

3.3.4 Análise dos dados

A análise qualitativa foi obtida a partir das consultas bibliográficas e entrevistas. Pelas consultas bibliográficas, espera-se localizar os conceitos referentes aos direitos que serão evidenciados. Pelas entrevistas, espera-se obter experiências que reflitam como estão sendo garantidos tais direitos, e se, de fato, estiverem sendo, bem como as sugestões de melhoria.

Já na análise quantitativa, extraída a partir das respostas aos formulários que serão divulgados, se buscou construir um panorama mais próximo da percepção e da satisfação coletiva do público alvo sobre as ferramentas de assistência social da instituição e se elas garantem a inclusão necessária.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ROL DE DIREITOS DA PESSOA AUTISTA

A partir da Cartilha de Direitos da Pessoa Autista da OAB-DF, se extrai o seguinte rol sintético de direitos do autista, que se serve de base para este trabalho:

4.1.1 Direito à Saúde e Assistência Social

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde e a assistência pública, bem como a proteção e segurança das pessoas com deficiência, são atribuições conjuntas da União, Estados, Distrito Federal e governos Municipais.

A lei 12.764/2012, por sua vez, garante que as pessoas com TEA tenham acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; atendimento multidisciplinar; nutrição adequada e terapia nutritiva; os medicamentos e informações que auxiliam no diagnóstico e tratamento.

O autista não será submetido a tratamento desumano ou degradante, não será privado de sua liberdade ou de seu convívio familiar, nem sofrerá discriminação por deficiência em caso de necessidade de internação médica em unidades especializadas, conforme o disposto no art. 4º da lei nº 10.216/2001. Além disso, o autista não será impossibilitado de participar de planos privados de saúde devido à sua condição de PCD.

A lei 7.853/89 garante a todos o direito de serem avisados pelo médico sobre sua deficiência e as consequências que ela acarreta. Isso inclui informações sobre autocuidado, especialmente sobre planejamento familiar, doenças metabólicas e seu diagnóstico e encaminhamento precoce de outras doenças incapacitantes. Além disso, o setor público é obrigado a fornecer uma rede de serviços especializados de habilitação e reabilitação e garantir o acesso a unidades de saúde públicas e privadas.

O direito à assistência domiciliar é garantido às pessoas com deficiência física grave que não puderem comparecer pessoalmente ao hospital ou posto de saúde, conforme lei Federal 7.853/89 (art. 2º, inciso II, letra e) e Decreto Federal 3.298/99 (art. 16, inciso V). Além disso, caso o município em que reside o deficiente não disponha de serviços médicos, a lei Federal 7.853/89 prevê o encaminhamento do deficiente para tratamento ao município mais próximo com estrutura hospitalar adequada.

A Lei Federal nº 8.080/90, em seu artigo 6º, instrumentaliza o acesso do cidadão à saúde na medida em que insere a assistência terapêutica integral, incluindo produtos farmacêuticos, e a formulação de políticas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e participação em sua produção. Conseqüentemente, os órgãos federais são obrigados por meio do SUS a fornecer medicamentos e tratamentos com todos os detalhes necessários para a situação clínica do paciente.

No mesmo tom, o decreto 8.368/2014, em seu artigo 2º, II, garante ao autista o direito à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, levando em consideração suas especificidades e a disponibilidade de medicamentos integrados ao SUS e para o tratamento são solicitados por pessoas com autismo.

Por sua vez, o decreto Federal 3.298/99, em seu artigo 16, estabelece que os órgãos responsáveis pela saúde devem dar prioridade e tratamento adequado às PCD. O decreto também determina a criação de redes de atendimento regionais, descentralizadas e hierarquizadas voltadas para a proteção da saúde e reabilitação das pessoas com deficiência.

A lei federal 10.216/01, em seu artigo 1º, garante a proteção e os direitos das pessoas com deficiência mental e reorienta o modelo de atenção à saúde mental. Os direitos e a proteção das pessoas com transtornos mentais são garantidos sem qualquer discriminação por motivos de raça, cor, sexo, orientação sexual, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e gravitação ou tempo de evolução de seu transtorno ou qualquer outro fatores.

Com base no decreto Federal 3.298/99, art. 3º § 26, também oferece apoio pedagógico às pessoas com deficiência admitidas no instituto por período igual ou superior a um ano, a fim de acomodá-las ou mantê-las na carreira educacional.

No que se refere à assistência social, a constituição Federal prevê que será concedida a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à previdência social, e perseguido os seguintes objetivos: "a qualificação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração na comunidade de vida, e a garantia de um salário mínimo sob a forma de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não dispor de meios para o sustento próprio ou de sua família". No mesmo sentido, a lei 12.764/2012, artigo 3º, IV, "d", determina que é direito da "pessoa com transtorno do espectro do autismo" o acesso à previdência e à assistência social.

Por fim, o n.º 1 do artigo 201.º da constituição Federal veda a adoção de pré-requisitos e critérios diferenciados para as pensões concedidas aos beneficiários do regime geral da segurança social, exceto para as atividades exercidas em circunstâncias especiais e que os coloquem em perigo. saúde ou integridade física, bem como no caso de segurados portadores de deficiência, nas condições previstas em lei complementar ("CARTILHA DOS DIREITOS DA PESSOA AUTISTA", [s.d.]).

4.1.2 Direito à Educação

Assim como todos os indivíduos, as pessoas com deficiência possuem o direito à educação pública gratuita, estabelecido por lei, sendo preferencialmente oferecida na rede regular de ensino e, caso necessário, em turmas especiais que atendam às suas necessidades específicas.

Conforme a lei 9.394/2006, a pedagogia especial se refere à educação escolar para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altamente capazes e talentosos, a qual deve ser preferencialmente oferecida na rede regular de ensino.

A legislação também prevê a disponibilidade de serviços de apoio especializado dentro das escolas regulares, para atender às particularidades da educação especial. O atendimento educacional em salas de aula, escolas ou serviços especializados só deve ocorrer em situações em que não seja possível incluir o aluno em turmas regulares, devido às suas circunstâncias particulares.

O decreto 5.296/04 estabelece que instituições de ensino de todos os níveis, públicas ou privadas, devem oferecer condições de acesso e uso de seus espaços para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo salas de aula, bibliotecas, auditórios, instalações esportivas, laboratórios, áreas de lazer e banheiros. Além disso, alunos com deficiência têm os mesmos direitos que os demais alunos, incluindo material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo.

A lei 12.764/2012 garante que pessoas com autismo tenham acesso à educação e à formação profissional, e, se necessário, acompanhamento especializado em turmas regulares de ensino. Conforme o decreto 8.368/2014, caso seja verificada a necessidade de suporte nas áreas de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que o aluno com autismo ou outra deficiência estiver matriculado deve fornecer um acompanhante especializado para atendê-lo no ambiente escolar.

No que se refere à formação profissional, a lei Federal 9.394/96 e o Decreto 3.298/99 asseguram o acesso das pessoas com deficiência à formação especial para o trabalho, tanto em instituições públicas como privadas, que lhes proporcionem efetiva inserção na sociedade. Neste caso, as instituições são obrigadas a oferecer formação profissional de base, condicionando a inscrição da pessoa com deficiência à sua capacidade de utilização e não ao seu nível de estudos. Devem também oferecer serviços de apoio especializado adaptados às pessoas com deficiência, tais como adaptação de materiais didáticos, equipamentos e currículos, formação de professores, educadores e especialistas. Também deve haver suficiência de recursos físicos, como a remoção de barreiras ambientais.

Quanto ao ensino superior, a lei estabelece que, como todo cidadão, a pessoa com deficiência tem direito ao ensino superior em escolas públicas e privadas, em todas as suas modalidades. Esses são:

- a) Cursos sequenciais por área do conhecimento em diferentes níveis, abertos a candidatos que atendam aos pré-requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino;
- b) Os programas de graduação abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido selecionados.
- c) Os cursos de Formação avançada abertos a candidatos que tenham concluído um programa de licenciatura e cumpram os pré-requisitos desta instituição.
- d) Os cursos de extensão abertos aos candidatos que atendam aos pré-requisitos estabelecidos pela instituição de ensino caso a caso.

4.1.3 Direito ao Trabalho

A CF proíbe qualquer discriminação em termos de salários e critérios de emprego para trabalhadores deficientes.

A lei federal 8.112/90 reserva um percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência e define os critérios de admissão. Portanto, em concursos realizados no âmbito federal, até 20 % das vagas podem ser reservadas para pessoas com deficiência.

Ao mesmo tempo, a lei Federal nº 8.213/91 estabelece que as empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a preencher de 2 % a 5 % de seus cargos com beneficiários ou pessoas reabilitadas ou pessoas com deficiência. Essa lei também estabelece que a PCD não pode ser demitida, sem justa causa, de empresa privada. A demissão só pode ocorrer nos contratos por tempo indeterminado, quando outro trabalhador com deficiência for contratado para substituir o trabalhador demitido. A pessoa com deficiência é, portanto, de estabilidade indefinida.

4.1.4 Direito à Acessibilidade e às Adaptações Razoáveis

O acesso abrange todos os direitos das pessoas com deficiência. É impossível falar de direito à educação, trabalho, saúde sem falar de acesso. Muitas vezes pensamos em projetar rampas, pisos expostos, mas como ser mais acessível para autistas? Um ambiente com boa qualidade ambiental, boa iluminação, baixo ruído de fundo pode ser considerado uma forma de acessibilidade.

As estratégias de acessibilidade têm um impacto positivo mesmo para pessoas que não fazem parte do grupo para o qual esta estratégia foi desenhada. Como o custo da promoção da acessibilidade nem sempre é viável, a implementação gradual é legalmente permitida. Recusar acomodações razoáveis é discriminação contra pessoas com deficiência. Na sala de aula, o autista pode precisar de um mediador, uma turma pequena, um espaço de autorregulação.

Ao acolher um autista, cabe ao departamento de recursos humanos da empresa verificar qual o local que melhor se adapta a essa pessoa. Como o autismo se manifesta de maneira muito diferente em pessoas diferentes, todo autista precisa de alguma forma de adaptação. O melhor é sempre perguntar ao autista ou aos seus responsáveis qual a adaptação que ele precisa no momento.

4.1.5 Direito ao Esporte, Cultura e Lazer

É responsabilidade das autoridades e entidades públicas garantir que as PCD exerçam plenamente seus direitos fundamentais, derivados da Constituição Federal, incluindo os direitos à cultura, esporte, turismo e lazer. Nesse sentido, as pessoas com deficiência devem ser incluídas, respeitadas suas limitações, em todas as iniciativas relacionadas à cultura, esporte, turismo e lazer, facilitando o acesso e permanência dessa parcela da população em todos os serviços oferecidos pela comunidade .

Pelo direito a essa cultura, deve haver não só o acesso a bens e espaços culturais, como também visitas ao cinema, exposições de arte, apresentações teatrais e apresentações musicais. O conceito de cidadania cultural também significa garantir que todos os cidadãos, incluindo crianças e adolescentes, tenham potencial para se tornar

produtores de cultura. Neste sentido, devem existir espaços públicos que permitam a manifestação cultural desta parcela da população nas diversas artes.

O direito ao descanso é direito de toda criança e adolescente. Para tanto, o Estado, a família e a sociedade desempenham papéis diversos, mas estratégicos, no sentido de garantir condições e oportunidades para meninos e meninas brincarem e se divertirem. A lei 12.764/12 garante o direito à vida digna, à integridade física e moral, ao livre desenvolvimento da personalidade, à segurança e ao tempo livre do autista. Cabe ressaltar que as atividades esportivas de crianças, adolescentes e adultos autistas contribuem muito para o seu desenvolvimento social, mental e motor.

4.1.6 Direito à Habilitação e Reabilitação

A lei de Inclusão brasileira reconhece a adaptação e reabilitação como um direito das PCD, visando sua autonomia e participação social em igualdade de condições com as demais pessoas. Para sua implementação, definiu: a) o desenvolvimento das ações exigidas pelo SUS para garantir que as PCD e seus familiares recebam informações, orientações e formas de acesso políticas públicas existentes de promoção da participação social; b) uma revisão contínua dos critérios de elegibilidade para acesso à assistência em dinheiro; c) Impedir que os planos de saúde discriminem as pessoas por causa de sua deficiência. d) possibilitar utilização do FGTS para aquisição de órteses e próteses.

4.1.7 Direito à Moradia e Habitação

A lei de Inclusão reconheceu a moradia como uma opção de residência para pessoas com deficiência e comprometeu o governo a adotar programas e ações estratégicas para apoiar a criação e manutenção de moradias independentes para pessoas com deficiência.

4.1.8 Direitos Civis e Ações de Combate ao Preconceito

A lei Brasileira de Inclusão reformou o Código Civil Brasileiro, reconhecendo as capacidades de todas as pessoas com deficiência. Portanto, as pessoas com

deficiência intelectual têm o direito de votar e ser eleitas, casar-se e ter filhos. o processo de curatela, todavia, só pode recair sobre os direitos patrimoniais e empresariais.

Também foi criada a figura jurídica da “tomada de Decisão Apoiada”, destinada a garantir o apoio às PCD sem lhes retirar a autonomia de vontade.

A lei de Inclusão brasileira aprimorou também o sistema penal, criminalizando o preconceito, a discriminação e o abuso contra PCD.

4.1.9 Direito aos Mecanismos de Políticas e Defesa de Direitos

A lei brasileira de inclusão regulou o acesso à justiça para todos os envolvidos em processos judiciais, sejam eles partes, advogados, juízes, defensores, promotores e outros.

Como mecanismo de promoção de políticas públicas, foi criado o Cadastro de Inclusão, cujo objetivo é coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas, que possibilitem a identificação e caracterização das pessoas com deficiência, bem como os obstáculos que as impedem a realização de seus direitos.

4.1.10 Conclusões parciais

Deste modo, concluímos que, sinteticamente, os direitos do autista previstos na legislação vigente são abrangidos nas seguintes áreas: **Direito à saúde e assistência social; Direito à educação; Direito ao trabalho; Direito à acessibilidade e adaptações razoáveis; Direito ao esporte, cultura e lazer; Direito à habilitação e reabilitação; Direito à moradia e habitação; Direitos civis e ações de combate ao preconceito; Direito aos mecanismos de políticas e defesa de direitos.**

4.2 INICIATIVAS E DISPONIBILIDADES INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELO EXÉRCITO

4.2.1 O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército e seus Dependentes (SAMMED) e o Fundo de Saúde do Exército (FUSEX)

Embora não seja um plano de saúde, o FUSEX é o meio disponível pelo qual os militares obtêm assistência médica. Custeado em partes pelo governo federal e por deduções compulsórias no contracheque dos militares, este fundo paga, por meio de guias de encaminhamento, atendimentos em clínicas conveniadas nas cidades onde não existam hospitais militares.

O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército e seus Dependentes (SAMMED) atende cerca de 750 mil beneficiários em todo o território nacional, por intermédio de uma rede formada por 29 hospitais militares, 4 policlínicas e 28 postos médicos.

Dentre os atendidos pelo SAMMED, 600 mil também são beneficiários do FUSEX, que é uma fonte de recursos que se destina a complementar a assistência à saúde. O Fundo é gerido por 156 unidades gestoras, que atendem à família militar, ampliando o atendimento prestado pelo SAMMED por intermédio de uma rede de, aproximadamente, 6.500 Organizações Cívicas de Saúde e 3.500 Profissionais de Saúde Autônomos, contratados, conveniados ou credenciados [...] (EXÉRCITO BRASILEIRO, [201-])

4.2.2 O Apoio às Necessidades de Ensino Especializado (ANEE)

Recentemente instituído através da Portaria DGP/C Ex nº 015, de 27 de janeiro de 2021, o ANEE tem a finalidade de ressarcir o custeio educacional de famílias com dependentes que possuem deficiência. O ressarcimento, embora não seja integral, é inversamente proporcional conforme o posto hierárquico do chefe de família, de forma que militares de alta patente recebem um percentual inferior aos de baixa patente. Esses ressarcimentos vão de 55% (oficiais gerais) a 90% (soldados engajados).

Evidentemente, em famílias que se deparam com o custeio constante de terapias, este apoio é significativamente importante para o equilíbrio orçamentário familiar. Em que pese o FUSEX possuir um limite de dedução percentual do preço das

terapias sobre o soldo, nas famílias com PCD, esta alíquota sempre estará completamente comprometida, consistindo, às vezes, de um desconto no salário de valores que seriam praticamente iguais ao de uma mensalidade escolar.

Art. 3º Os beneficiários do ressarcimento ao Apoio à Necessidade de Ensino Especializado (ANEE) são os militares, ativos e inativos, e os pensionistas de militar contribuintes do FuSEx que tenham dependentes diretos que possuem deficiência (auditiva, física, mental, visual e múltipla), Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação, quando na inexistência de Instituições de Ensino Especializado Exclusivo (IE Esp Exc) ou de Instituições de Ensino Regular Inclusivo (IE Reg Inc) contratada, credenciada ou conveniada ou, nos casos, de melhor atender as especificidades relativas à adaptação ou ao desenvolvimento educacional do dependente com necessidades especiais (N Esp). (DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL, 2022)

4.2.3 A prioridade na fila de Próprios Nacionais Residenciais

Os Próprios Nacionais Residenciais (PNR) são imóveis da União que são disponibilizados para residência temporária do militar da ativa, que esteja morando na cidade a interesse do serviço. Os ocupantes destes imóveis têm uma mensalidade descontada dos contracheques equivalente a 5% do soldo, como pagamento por permissão de uso.

Tendo um valor atraente quando comparado aos aluguéis comuns, os PNR surgem como uma solução interessante para a família militar. Todavia, em regra, infelizmente a disponibilidade de PNR é muito inferior à do efetivo militar. Em Brasília, por exemplo, conforme dados do anexo II da Portaria Normativa N° 43/GM-MD, DE 29 de abril de 2020, só o efetivo do Gabinete do Ministério da Defesa (incluindo militares das três forças), é de 912 pessoas, com a disponibilidade de apenas 453 moradias. Ou seja, mesmo onde as FFAA dispõem da melhor estrutura possível (na capital federal), a proporção de disponibilidade dessas moradias acaba sendo de 2 pessoas por vaga.

É compreensível que, para pessoas civis, a disponibilidade de imóveis funcionais aos militares pareça mais um privilégio do que uma necessidade. Entretanto, quando tratamos da carreira militar, é sempre importante levarmos em conta a peculiaridade desta categoria profissional que é a alta rotatividade e a possibilidade de remoção *ex-officio* a qualquer cidade do território nacional, bem como o não pagamento de adicional de moradia.

A maioria dos profissionais civis, por sua vez, estabelecem-se numa região e não têm a obrigatoriedade profissional de se mudarem regularmente, a não ser que queiram. Aos militares, mesmo que se pague ajuda de custo para tais mudanças, esta rotina inviabiliza o custeio simultâneo de um aluguel numa cidade e um financiamento noutra, deixando a grande parte dos militares à margem da conquista de um imóvel próprio ao longo da carreira.

Além disso, outras categorias profissionais como os magistrados, por exemplo, têm direito à percepção de adicional de moradia onde não haja imóvel oficial, conforme o artigo 65, inciso II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN); prerrogativa esta não gozada pelos militares, em que pese a grande disparidade salarial.

Este quadro é ainda mais instável quando se está sujeito a ser movimentado *ex-officio* de uma cidade como Cuiabá para Brasília, conforme se pode ver a seguir:

TABELA 1 - Comparação de valores de moradia entre Brasília e Cuiabá

Moradia	Brasília - DF	Cuiabá - MT
Aluguel kitchenette (região cara)	R\$ 1.175,00	R\$ 1.219,44
Aluguel apartamento 2qts (região cara)	R\$ 2.666,67	R\$ 2.333,33
Aluguel apartamento 3qts (região cara)	R\$ 3.166,67	R\$ 2.437,50

Aluguel kitchenette (região barata)	R\$ 700,00	R\$ 588,89
Aluguel apartamento 2qts (região barata)	R\$ 1.766,67	R\$ 1.143,75
Aluguel apartamento 3qts (região barata)	R\$ 2.500,00	R\$ 1.508,34

Fonte: <http://www.custodevida.com.br/comparar/df-brasilia/mt-cuiaba/>

Neste sentido, um recente dispositivo em favor das famílias de militares com PCD é o da fila exclusiva de PNE para acesso aos Próprios Nacionais Residenciais.

O Vice-Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército emitiu, em 16 de outubro de 2020, o Documento Interno do Exército (DIEx) nº 385-10.1/10 AAAJ/DCIPAS, elaborado pela DCIPAS, como circular para os Comandos das Regiões Militares, no qual recomenda a todas as RM estudarem a adoção de alterações nas suas Normas Gerais de Ação (NGA), para que prevejam prioridade de ocupação de PNR para famílias com PCD ou PNE. No referido documento, cita-se ainda o exemplo já adotado pela 12ª RM, de Manaus-AM.

Contudo, como o documento não possui caráter normativo e a iniciativa ainda está incipiente, tem-se observado que em diferentes locais do Brasil a recomendação é seguida com maior ou menor dificuldade. Em algumas cidades basta um DIEx do militar interessado com a ata de inspeção de saúde comprovando a deficiência do dependente; enquanto noutros se requer até a realização de sindicâncias para aprovação da alteração da fila. Ainda assim, já é um passo dado no sentido da maior assistência social a essas famílias.

4.2.4 Dispensa do serviço militar obrigatório

Ainda que esta situação não atinja diretamente aos militares com filhos PCD, é importante salientar que estes filhos, ao chegarem aos 18 anos, podem ser isentos do serviço militar, obtendo o Certificado de Isenção quando forem notoriamente incapazes.

Apesar de não estarem desobrigados ao alistamento, eles estarão dispensados do serviço militar.

Portador de necessidade especial / deficiência física presta o Serviço Militar?

R – Os notoriamente incapazes são isentos do Serviço Militar e recebem o Certificado de Isenção (CI).

[...]

Tenho Certificado de Isenção. Posso trabalhar com carteira assinada?

R - Sim. A isenção é apenas para o Serviço Militar que possui características e uma rigorosa e diferenciada formação do segmento civil da sociedade. Por exemplo: convive com risco de morte ou de dano físico, seja em treinamentos, na vida diária ou na guerra.

As atribuições que o militar desempenha, nos conflitos, para os quais está sempre preparado, e, também, em tempo de paz, exigem-lhe elevado nível de saúde física e mental.

O exercício da atividade militar exige a disponibilidade para o serviço ao longo das 24 horas do dia ou ser movimentado em qualquer época e para qualquer região do país, indo residir, em alguns casos, em locais inóspitos e sem infraestrutura de apoio de saúde. (“SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO”. [s.d.]

De forma análoga, observada a finalidade institucional e as características da profissão, os processos seletivos dos concursos das FFAA não têm cotas para PCD, por justas razões - não faz sentido, por exemplo, um deficiente visual almejar a carreira militar sabendo que lhe será exigido atirar; ou um cadeirante, sabendo que deverá correr; ou ainda um deficiente auditivo, sabendo que será impositivo cumprir ordens verbais e rápidas.

Todavia, ao observarmos que o critério da dispensa do serviço militar é para “notoriamente incapazes”, ou seja, aqueles cujas deficiências são visíveis, temos um limbo no qual se inserem os autistas de nível 1 - cuja deficiência muitas vezes não se nota a olhos leigos.

Da mesma forma que, eventualmente, um autista leve não queira prestar serviço militar obrigatório como soldado e acabe sendo selecionado compulsoriamente, também é igualmente possível que outro autista leve almeje ser militar de carreira e não consiga sua aprovação na concorrência comum - ou até consiga, e depois tenha dificuldades de sociabilização. A heterogeneidade do espectro, bem como a falta de

dados estatísticos dessa circunstância, dificultam a análise desse quadro, ainda que se saiba da sua ocorrência.

Portanto, considera-se, para fins deste estudo, que o EB atende parcialmente aos direitos de acesso ao trabalho e de acessibilidade e adaptações razoáveis.

4.2.5 Educação inclusiva no Sistema de Colégios Militares do Brasil (SCMB)

O SCMB é uma rede de escolas de ensino fundamental e médio mantidos pelo EB e disponível em 14 cidades: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro (duas unidades), Salvador, Santa Maria e São Paulo.

O **Sistema Colégio Militar do Brasil** (SCMB) é formado por 15 colégios militares¹. Encontra-se sob o controle da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA), por sua vez subordinada ao Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX), anteriormente Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP). O SCMB é um subsistema de ensino do Exército Brasileiro. Seu objetivo é promover grande parte da Educação Básica (Ensino Fundamental II e Médio). Seu corpo discente é formado por dependentes de militares, que sofrem os reflexos das obrigações profissionais dos pais em razão das peculiaridades da carreira, e são atendidos de forma preparatória e assistencial, regida por regulamento próprio, e por alunos que prestaram concurso público. Os concursos são realizados, anualmente, para o 6º ano do ensino fundamental à 1ª série do ensino médio. A cada ano, concorrem, em média, 22 mil candidatos, entre dependentes de militares e civis. (WIKIPEDIA, 2023)

Embora sejam reconhecidamente estabelecimentos de excelência, os colégios militares (CM) não estão presentes em todas as guarnições do país para onde os militares podem ser transferidos, restringindo-se somente às cidades supracitadas. De forma diversa ao SAMMED em relação aos hospitais militares, não há, da parte do Exército, um fundo que custeie educação privada onde não houver CM. Com o surgimento do ANEE, essa possibilidade passou a existir, mas somente para famílias com dependentes PCD.

Nos CM, a educação inclusiva começou a ser pensada a partir de 2013, com a formação de grupos de trabalho no Estado Maior do Exército, que estudaram as medidas necessárias, inicialmente com a meta de implementação até o ano de 2020. Hoje, a grande maioria dos CM têm alunos com as mais diversas deficiências entre seus alunos. O ensino ainda não é totalmente adequado às expectativas ideais, contudo se nota o esforço pela evolução do SCMB nesse sentido.

Percebe-se que a inclusão de alunos especiais no SCMB ainda vem enfrentando algumas barreiras na sua implantação, e o equívoco mais comum observado, foi a prática de uma educação especial paralela ao ensino comum, onde crianças especiais são segregadas do convívio das demais. Não obstante, o ensino no SCMB tem buscado transformar essa realidade integrativa em uma inclusão educacional plena em todo o seu sentido conceitual e ideológico. Por meio da análise de dados recentes constatou-se que há um baixo índice de matrículas de alunos com algum grau de necessidade especial nos doze colégios militares em âmbito nacional. Essa situação não pode ser explicada cientificamente pela ausência de estudos na área, mas possivelmente estejam relacionadas com o difícil diagnóstico desses casos especiais, dos altos custos iniciais para adaptação dos recursos humanos e materiais para implantação imediata da educação inclusiva no SCMB como um todo e ainda, do receio familiar na exposição da situação de seus dependentes. Acredita-se assim que a educação na perspectiva inclusiva no âmbito do SCMB desenvolva-se a partir de uma política que modificará a organização escolar capaz de superar o modelo de integração, dada a prioridade destacada pelo Exército Brasileiro ao Projeto de Implantação da Educação Inclusiva. (APARECIDA; DE, 2018)

4.2.6 Conclusões parciais

Pelas ações de proteção social observadas e exemplificadas neste estudo, é possível depreender que nelas o Exército contribui para os seguintes direitos da pessoa autista através do apoio a seus familiares: o direito à saúde e assistência social, à habilitação e reabilitação (através do SAMMED e do FUSEX); o direito à Educação (através do ANEE e do SCMB); e o direito à moradia (através da fila preferencial PNE).

É visto, também, que o EB satisfaz parcialmente os direitos de acesso ao trabalho e de acessibilidade e adaptações razoáveis (através da isenção de obrigação do serviço militar obrigatório, apesar da não-adoção de cotas para PNE em seus processos seletivos justificada pela natureza da atividade militar e pela competência

constitucional das FFAA); e ainda, no que pertine ao direito ao esporte, cultura e lazer como educação inclusiva (também através do SCMB, mesmo que em pequena escala somente nas cidades onde há CM).

Ainda há, por sua vez, direitos nos quais o EB é neutro, mas que, por sua essência, devem ser providos nas suas integralidades por outros órgãos do poder executivo local, como direitos civis e ações de combate ao preconceito; e direito aos mecanismos de políticas e defesa de direitos. Para estes últimos, o autor deste trabalho não observou medidas possíveis que coubessem à instituição militar, mas sim a outros órgãos do poder público - como por exemplo as escolas em que esses dependentes frequentam, onde se deve coibir condutas de preconceito com PCD e onde se deve, também realizar práticas esportivas, culturais e de lazer inclusivas. Também os órgãos do poder judiciário, quando demandados pelas famílias na busca de tutela de seus direitos, serão os responsáveis pela preservação dos direitos civis e combate ao preconceito, bem como mecanismos de políticas e defesa de direitos.

4.3 PESQUISA COM O PÚBLICO ALVO

4.3.1 Da importância deste público para o objeto do estudo

Para apanha dos dados foi utilizada a ferramenta de formulários do Google. O convite para a participação da pesquisa com link para acesso ao formulário foi, durante um período de duas semanas, reiteradamente distribuído aos participantes do grupo “PCD EB” do Telegram, que conforme sua própria descrição, é um “Grupo destinado aos militares do Exército Brasileiro com o objetivo de ajuda com informações sobre PCD”. Em abril de 2023, o referido grupo contava com a participação de 412 (quatrocentos e doze) membros, entre as patentes de sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel (não se observaram cabos, soldados, aspirantes e generais). Destes 412, 37 (trinta e sete) contribuíram para a pesquisa (8,9% do total).

4.3.2 Da margem de erro

Não foram encontradas informações oficiais sobre algum número do total de

militares com dependentes PCD. Contudo, se baseando em alguns cálculos, teremos uma estimativa da margem de erro desta pesquisa conforme os números a seguir.

De acordo com o Art. 1º da Lei nº 7.150, de 1º de Dezembro de 1983, os efetivos do Exército, em tempo de paz, são fixados a, **no máximo**: 182 (cento e oitenta e dois) generais, 40.000 (quarenta mil) oficiais, 75.000 (setenta e cinco mil) subtenentes e sargentos e 210.510 (duzentos e dez mil, quinhentos e dez) cabos e soldados, perfazendo um total de 325.692 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e dois) militares.

Como no grupo “PCD EB” não se observou a incidência de pessoas dos extremos hierárquicos (generais, cabos e soldados)¹, então para fins das demais etapas deste cálculo assumiremos somente o universo de oficiais, subtenentes e sargentos (somando 115.000 - cento e quinze mil - militares).

Se levarmos em conta que, conforme dados oficiais mais recentes do IBGE, 1% dos brasileiros é autista, poderíamos grosseiramente inferir que 1.150 famílias de oficiais, subtenentes e sargentos tenham entes portadores do TEA.

[...] estima-se que **há cerca de 2 milhões de autistas no Brasil**. A população total no país é de 200 milhões de habitantes, o que significa que 1% da população estaria no espectro.

Para comprovar esse número, e entender qual é a prevalência do autismo no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), colocou – pela primeira vez – o autismo no radar das estatísticas, com o objetivo de mapear quantas pessoas vivem com o transtorno autista e quantas podem ter, mas ainda não receberam o diagnóstico.

Esse dado foi incluído após a sanção da Lei 13.861/19, que obriga o IBGE a inserir perguntas sobre o autismo no Censo de 2020. Esses dados deveriam ter sido mapeados em 2020, mas foram adiados para 2022 por conta da pandemia do COVID-19. (MARQUES, 2022)

Se, portanto, a população alvo for, de fato, próxima a 1.150 famílias, teremos,

¹ No referido grupo, ao serem adicionados novos participantes, o administrador estimula que o novo membro apresente-se aos demais, citando, inclusive, o posto hierárquico. Para que o autor do estudo pudesse deduzir a incidência de militares nos diversos postos hierárquicos, bastou utilizar a ferramenta de pesquisa com os termos e siglas referentes a cada posto. Não são encontradas mensagens de apresentação com os termos e siglas “sd”, “soldado”, “cb”, “cabo”, “gen”, “general”, todavia, se encontram abundantes mensagens de apresentação com as palavras e siglas “sargento”, “sgt”, “subtenente”, “subten”, “sten”, “tenente”, “ten”, “capitão”, “cap”, “major”, “maj”, “coronel”, “cel”, “TC”.

com estas 37 adesões ao formulário, uma pesquisa com grau de confiança de 90% e uma margem de erro de 13% de acordo com a ferramenta SurveyMonkey. (<https://pt.surveymonkey.com/mp/margin-of-error-calculator/>).

Fatores como cortes de efetivo das FFAA, demissionários, licenciamentos a bem da disciplina e etc, que evidentemente reduzem o número total de militares do Exército em diferentes anos, não foram considerados.

4.3.3 Questões apresentadas e respostas obtidas

As perguntas constantes do formulário enviado à amostra do público alvo, bem como as respectivas respostas, encontram-se juntadas a este trabalho em seus Apêndices A e B.

4.3.4 Conclusões parciais

As respostas às perguntas 1, 2 e 3, demonstradas nos gráficos 1 e 2 e 3, foram questões para filtragem de público alvo. Eventualmente quem respondesse “não” a qualquer destas, era automaticamente direcionado ao fim do formulário digital. Pela pequena proporção das respostas destoantes, se observou que o formulário atendeu de forma eficaz o público ao qual se propunha.

A pergunta 4, que era aberta, não obteve respostas. Deveria ser preenchida se a pergunta 3 tivesse alguma resposta “não”. A ausência de respostas negativas ratifica a conclusão acima.

As respostas à pergunta 5, demonstradas no gráfico 4, que ilustra a distribuição e o alcance geográfico da pesquisa. Foram obtidas respostas provenientes de 14 estados, de todas as 5 regiões do país, sem qualquer grande concentração que caracterizasse algum acentuado desvio local da amostragem. Dessa forma, se conclui que o estudo foi satisfatoriamente abrangente no aspecto geográfico, permeando todo o país.

As respostas à pergunta 6, demonstradas no gráfico 5, indicam que a imensa maioria dos beneficiários atendidos pelo FUSEX no espectro TEA são os filhos destes

militares, como já se presumia anteriormente. Uma pequena percentagem é de enteados, filhos adotivos e cônjuges.

As respostas à pergunta 7, demonstradas no gráfico 6, indicam que o FUSEX tem atendido desde beneficiários recém diagnosticados até beneficiários diagnosticados há vários anos. A significativa parcela de diagnósticos com mais de 5 anos que permanecem usando o FUSEX sugere que, se houver evasão destes beneficiários para outro sistema de convênio, esta evasão não é tão expressiva.

As respostas à pergunta 8, demonstradas no gráfico 7, indicam que a incidência do TEA em seus diversos níveis de suporte (1, 2 e 3) ocorre de maneira quase equitativa para cada nível. Não há uma prevalência específica de nenhum nível de suporte, sendo de quase $\frac{1}{3}$ para cada nível.

As respostas à pergunta 9, demonstradas no gráfico 8, indicam que, para a maior parte dos militares do EB, o Exército contribui com o direito à saúde e à assistência social para as pessoas com TEA.

As respostas à pergunta 10, demonstradas no gráfico 9, indicam que, para a maior parte dos militares do EB, o Exército contribui com o direito à educação para as pessoas com TEA.

As respostas à pergunta 11, demonstradas no gráfico 10, indicam que, para a maior parte dos militares do EB, o Exército não contribui com o direito ao trabalho para a pessoa com TEA; ou então, estão indecisas quanto a isso.

As respostas à pergunta 12, demonstradas no gráfico 11, indicam que, para a maior parte dos militares do EB, o Exército não contribui com o direito ao esporte, cultura e lazer da pessoa com TEA; ou então estão indecisas quanto a isso.

As respostas à pergunta 13, demonstradas no gráfico 12, indicam que, para a maior parte dos militares do EB, o Exército contribui com o direito à habilitação e reabilitação da pessoa com TEA.

As respostas à pergunta 14, demonstradas no gráfico 13, indicam que, para a maior parte dos militares do EB, o Exército contribui com o direito à moradia e habitação da pessoa com TEA.

As respostas à pergunta 15, demonstradas no gráfico 14, indicam que não há uma percepção clara dos militares do EB se o Exército contribui ou não com os direitos civis e as ações de combate ao preconceito.

As respostas à pergunta 16, demonstradas no gráfico 15, indicam que não há uma percepção clara dos militares do EB se o Exército contribui ou não com os mecanismos de políticas e defesas de direitos.

As respostas à pergunta 17, demonstradas no gráfico 16, indicam que há uma considerável tendência de insatisfação com o atendimento do SAMMED e do FUSEX.

As respostas à pergunta 18, demonstradas no gráfico 17, indicam que há uma considerável tendência de satisfação com o fornecimento do ANEE.

As respostas à pergunta 19, demonstradas no gráfico 18, indicam que há uma considerável tendência de satisfação com prioridade de acesso aos PNR.

As respostas à pergunta 20, demonstradas no gráfico 19, indicam que há amplo consenso sobre a dispensa de obrigatoriedade do serviço militar para o autista.

As respostas à pergunta 21, demonstradas no gráfico 20, indicam que há grande indecisão quanto à educação inclusiva do SCMB, com uma pequena tendência mais para a satisfação do que para a insatisfação.

As respostas à pergunta 22, demonstradas na tabela 2, sugerem outras ações de apoio, dentre as quais se destacam: a) montagem de grupos de apoio; e b) abertura de vagas de prestação de serviços para PCD como civis.

As respostas à pergunta 23, demonstradas na tabela 3, sugerem oportunidades de melhoria ao SAMMED e fusex dentre as quais se destacam:

- a) simplificação da emissão de guias;

- b) ampliação da rede de OCS (organizações civis de saúde, ou seja, clínicas conveniadas);
- c) maior capacitação dos agentes de atendimento para lidar com a família e o portador de TEA;
- d) alterações normativas que permitam a redução de exigências recorrentes de atas de comissão de ética (ou seja, redução de burocracias);
- e) disponibilidade de equipes multidisciplinares comprometidas e coordenadas entre si;
- f) correção das diversas oportunidades de melhoria nos processos de ressarcimento;

As respostas à pergunta 24, demonstradas na tabela 4, sugerem oportunidades de melhoria para o ANEE dentre as quais se destacam:

- a) redução de exigências burocráticas para a concessão;
- b) padronização dos procedimentos para trâmite e concessão entre diferentes regiões militares;
- c) maior publicidade sobre a possibilidade de concessão ao público interno;
- d) maior agilidade no processo de pagamento do benefício à família;
- e) ampliação da rede de escolas credenciadas;
- f) alterações no critério de concessão do benefício baseado pela pesquisa de mercado, em vez do valor efetivamente pago ao estabelecimento de ensino.

As respostas à pergunta 25, demonstradas na tabela 5, sugerem oportunidades de melhoria para o acesso ao PNR, dentre as quais se destacam:

- a) necessidade de padronização normativa do estabelecimento de fila prioritária PCD com efeito em todo o país; P
- b) possibilidade de mudança de guarnição somente quando o próximo imóvel estiver vago, de modo similar ao que ocorre atualmente nas movimentações para Brasília; e
- c) adoção exclusiva de fila prioritária, e não de cotas.

As respostas à pergunta 26, demonstradas na tabela 6, sugerem oportunidades de melhoria para o serviço militar obrigatório ao autista, dentre as quais se destacam:

- a) mudança do termo “notoriamente incapaz” como critério de dispensa na lei do serviço militar obrigatório, para que fique mais objetivamente definido para o TEA;
- b) possibilidade de serviço militar opcional ao autista; e
- c) realização de avaliação psicopedagógica e psicológica aos conscritos.

As respostas à pergunta 27, demonstradas na tabela 7, sugerem oportunidades de melhoria para o SCMB, dentre as quais se destacam:

- a) ampliação do número de colégios militares;
- b) habilitação dos profissionais de educação para lidar com aluno TEA;
- c) disponibilidade do acompanhante especial para os autistas severos.

As respostas à pergunta 28, demonstradas na tabela 8, sugerem outras iniciativas possíveis, dentre as quais se destacam:

- a) adoção de flexibilidade de jornada ou meio expediente para pais poderem acompanhar filhos às terapias;
- b) elaboração de algum programa de implemento de renda para a família com TEA;
- c) programas de conscientização para o público interno;
- d) implementação de telemedicina para atendimento às famílias cujo militar sirva longe dos hospitais militares;
- e) capacitação e contratação de profissionais para atendimento a dependentes com TEA e montagem de clínicas multidisciplinares;
- f) fixação das famílias com dependentes TEA severos mais tempo na mesma guarnição, a fim de reduzir a quantidade de mudanças daquela família.

As respostas à pergunta 29, demonstradas no gráfico 21, indicam que há grande indecisão na percepção quanto ao EB facilitar o acesso aos direitos do autista de uma forma geral, com uma pequena tendência mais para a satisfação do que para a insatisfação.

As respostas à pergunta 30, demonstradas no gráfico 22, indicam que a maioria dos militares concorda que o EB não discrimina famílias com pessoas autistas, embora uma considerável parcela discorde.

Todavia, as respostas à pergunta 31, demonstradas no gráfico 23, indicam que há indefinição quanto à percepção do EB discriminar autistas que estejam servindo como militares.

As respostas à pergunta 32, demonstradas no gráfico 24, indicam que as principais dificuldades encontradas pela família militar com dependentes TEA são acesso às terapias, acesso ao ensino inclusivo e acesso à moradia.

As respostas à pergunta 33, demonstradas na tabela 9, expressam situações discriminatórias já vividas, dentre as quais se destacam: a) percepção de comentários indiretos sobre a família ou sobre a pessoa TEA; b) dificuldades de convívio com vizinhos em vila militar; c) aborrecimentos nos trâmites processuais de ressarcimentos, com percepção de dificuldade no deferimento; d) referências sobre afastamentos do militar para atenção à família como “privilégio”, com subsequente atribuição de tarefas alheias à função como “compensação”.

5. CONCLUSÕES FINAIS

A seguir serão abordados sinteticamente os objetivos específicos que se atingiram ao longo do estudo, para por fim, ser realizada a validação da hipótese deste estudo.

5.1 ELENCAR DE MODO SINTÉTICO O ROL DE DIREITOS DO AUTISTA PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Por meio de pesquisa bibliográfica, foram identificados, como prerrogativas da pessoa com autismo, os seguintes grupos de direitos: **direito à saúde e assistência social; direito à educação; direito ao trabalho; direito à acessibilidade e às adaptações razoáveis; direito ao esporte, cultura e lazer; direito à habilitação e**

reabilitação; direito à moradia e habitação; direitos civis e ações de combate ao preconceito; e direito aos mecanismos de políticas e defesa de direitos.

5.2 EXEMPLIFICAR INICIATIVAS E DISPONIBILIDADES INSTITUCIONAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO QUE PODEM SERVIR DE REFERÊNCIA PARA AS DEMAIS INSTITUIÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO;

Foram identificadas as seguintes iniciativas e disponibilidades do EB em favor dos militares (algumas de forma geral a todo público interno, outras direcionadas à família com dependente PCD): **O Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército e seus Dependentes (SAMMED) e o Fundo de Saúde do Exército (FUSEX); O Apoio à Necessidade de Ensino Especializado (ANEE); A prioridade na fila de Próprios Nacionais Residenciais; A dispensa do serviço militar obrigatório; e a Educação inclusiva no Sistema de Colégios Militares do Brasil (SCMB).**

5.3 RELACIONAR QUAIS DIREITOS ESTÃO SENDO SATISFATORIAMENTE ATENDIDOS OU FAVORECIDOS POR MEIO DAS INICIATIVAS E DISPONIBILIDADES INSTITUCIONAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD PORTADORES DE TEA;

De modo geral, percebeu-se por meio do formulário preenchido pela amostra do público alvo que nenhum dos direitos do autista tem ações de fomento do EB que satisfaçam de modo unânime as necessidades das famílias. **Todavia, destaca-se o direito à saúde e assistência social e o direito à educação como sendo aqueles que estão com maior aprovação** (Conforme os gráficos 8 a 16).

5.4 INVESTIGAR QUAL O GRAU DE SATISFAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS MILITARES COM PCD TEA EM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA SOCIAL DO EB E AOS DIREITOS PREVISTOS NAS LEIS CITADAS ACIMA;

Analisando os gráficos 8 a 15, entende-se que o Exército parece atender satisfatoriamente, para a maioria dos militares, os direitos à saúde e assistência social;

à educação; à habilitação e reabilitação; e à moradia e habitação. Apesar disso, nos gráficos 16 a 20, que abordam as ações equivalentes a cada direito, observa-se acentuada distorção desta premissa. As medidas implementadas pelo EB para contemplar essas áreas (FUSEX, ANEE e PNR) estão, evidentemente, insatisfatórias para a maioria deste mesmo público.

A pergunta que parece melhor sintetizar este grau de satisfação é a questão 29, tratada no gráfico 21. O público encontra-se praticamente dividido entre os que concordam com a facilitação de direitos pelo EB (41,2%) e os que discordam (26,4%), enquanto grande parte (32,4%) é indecisa.

É possível, portanto, dizer que as famílias estão medianamente satisfeitas; ou ainda, que aproximadamente $\frac{1}{3}$ dos militares está satisfeito, $\frac{1}{3}$ não está satisfeito, e $\frac{1}{3}$ não sabe como avaliar.

5.5 RELACIONAR QUAIS DIREITOS NÃO ESTÃO SENDO SATISFATORIAMENTE ATENDIDOS E/OU QUE SE ENCONTRAM DESFAVORECIDOS POR FALTA DE INICIATIVAS E DISPONIBILIDADES INSTITUCIONAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD TEA;

Analisando os gráficos 8 a 15, é possível concluir que os direitos do autista que são menos contemplados pelas ações de assistência social do Exército são os direitos ao trabalho; ao esporte, cultura e lazer; às ações civis e combate ao preconceito; e aos mecanismos de políticas e defesas de direitos.

Todavia, como já descrito no corpo deste trabalho, o autor deste estudo considera que a responsabilidade por estes direitos recai principalmente sobre outros entes (União, estados e municípios), não sendo propriamente uma missão do Exército - o que, também, não impede que se criem medidas de incentivo da Força a tais direitos.

5.6 IDENTIFICAR QUAIS MEDIDAS PRECISAM SER FEITAS/APRIMORADAS PARA QUE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO EB ATENDA DE FORMA SATISFATÓRIA ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD TEA;

Antes de adentrar neste objetivo, cabe discernir que aqui, bem como no escopo

do trabalho, o termo “assistência social do EB” se difere daquele contido no “direito à saúde e assistência social”. Aquele, em sentido amplo, se refere à assistência social como um todo, enquanto promotora de todos os direitos e ações de apoio à família militar por meio de serviços, benefícios, programas e projetos; entanto este, em sentido mais restrito, se refere a apenas um dos direitos abrangidos no TCC.

Por meio das perguntas qualitativas contidas nas questões 22 a 28 (tabela 2 a 8), este autor destaca as seguintes ações que podem/devem ser implementadas:

- a) Organização de grupos de apoio e cooperação de militares com dependentes TEA (os grupos atualmente existentes não são iniciativas institucionais);
- b) Melhoria do atendimento odontológico com especialistas e meios adequados;
- c) Possibilidade de admissão de PCD como civis e prestadores de serviço;
- d) Simplificação da emissão de guias para atendimento médico em OCS;
- e) Retirada da necessidade de atas de comissões de ética sucessivas para ratificação da condição do paciente (já que TEA é uma condição que não tem cura);
- f) Contratação de mais OCS capacitadas em fornecer atendimento adequado para a pessoa autista;
- g) Ações de conscientização para o público interno;
- h) Aprimoramento do atendimento às famílias com dependente TEA nas OM de Saúde;
- i) Agilização e desburocratização nos processos de ressarcimento de despesas médicas;
- j) Montagem de equipes multidisciplinares nos próprios hospitais militares de área, para reduzir atendimentos encaminhados a equipes descentralizadas e sem coordenação entre si;
- k) Solucionar os gargalos de atendimento quando as clínicas disponíveis não dispõem de vagas de agendamento, permitindo o ressarcimento nessa hipótese para que o beneficiário FUSEX possa ser atendido em clínicas não conveniadas;
- l) Agilizar/ampliar o número de realizações de comissões de ética para viabilizar o quanto antes o início dos tratamentos;
- m) Retirar a necessidade de comprovação de credenciamento das escolas com as

- prefeituras para concessão do ANEE;
- n) Uniformização de normas de concessão do ANEE em âmbito nacional;
 - o) Agilizar o processamento de pagamento do ANEE;
 - p) Uniformização de normas para priorização de PNR às famílias com PNE em âmbito nacional;
 - q) Mudança da norma de prioridade de PNR para um texto “mais objetivo e menos interpretativo”, com vistas a impedir a criação de obstáculos subjetivos e exigências descabidas.
 - r) Alteração da Lei do Serviço Militar no que tange ao critério de dispensa para “notoriamente incapaz”. Adotar um critério mais objetivo (Exemplo: dispensa de obrigatoriedade “para todas as PCD”);
 - s) Desobrigar o serviço militar para autistas, transformando em caráter facultativo;
 - t) Incluir etapa de avaliação psicopedagógica/psicológica nos conscritos;
 - u) Ampliação do SCMB para mais cidades;
 - v) Capacitação e especialização dos profissionais de educação;
 - w) Disponibilizar acompanhante aos alunos com autismo severo;
 - x) Possibilitar, em norma própria, a flexibilização de jornada ou meio expediente aos militares com dependentes TEA para acompanhamento em terapias, tal como já ocorre com os servidores civis;
 - y) Criar algum programa de ampliação de renda para a família com dependente TEA, haja visto o alto custo das terapias, a inacumulabilidade funcional do militar e a impossibilidade de carreira do(a) cônjuge;
 - z) Implantar telemedicina para as situações possíveis (ex.: inspeções de saúde e comissões de ética), principalmente para famílias que residam em localidades distantes da OMS;
 - aa) Corrigir o teto de concessão de ressarcimento, já que os atuais limites financeiros e de sessões não são suficientes aos tratamentos continuados;
 - bb) Conceder a permanência de militares com dependentes TEA na mesma guarnição, se esta for melhor ao tratamento do dependente;
- Este autor ainda acrescenta: mapear e quantificar o público com dependentes TEA, de modo que a Instituição tenha condições de saber quantas são e onde estão

estas famílias, e assim estudar a aplicação de programas e soluções corretamente dimensionados a este público.

5.7 DESCOBRIR QUAIS TÊM SIDO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DAS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD TEA NO ACESSO AOS SEUS DIREITOS;

O gráfico 24, que contém as respostas à questão 32 do formulário, traz esta resposta.

São identificadas três dificuldades que se destacam: acesso às terapias, ao ensino inclusivo e às condições dignas de moradia. (coincidindo com três direitos abordados no estudo: os direitos à saúde, educação e habitação)

5.8 VERIFICAR SE OCORRE ALGUM TIPO DE DISCRIMINAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS DE MILITARES COM PCD TEA;

Não foi identificado, no estudo e nas respostas aos questionamentos (principalmente da última questão do formulário), algum exemplo explícito de discriminação no - sentido tradicional da palavra, de preconceito - vindo por parte *da instituição* de forma sistemática (como seria, por exemplo, se houvesse recorrentes relatos de prejuízo em transferências ou designações para cursos). Não foi encontrado nada que se entenda como coletivo, por assim dizer. Todavia, houve exemplos de episódios pontuais, como o do síndico (tabela 9).

O autor deste estudo entende que as circunstâncias que merecem maior destaque, pelo seu potencial de caracterização como uma discriminação institucional, são as do relato sobre a dificuldade aparentemente intencional da emissão de guias e a do tratamento dado por superior que julga as dispensas obtidas para acompanhamento em terapia como “privilégio”, sobrecarregando o militar em outras incumbências. Quanto a estes dois episódios, é imperioso ao militar obter meios para contornar este tipo de tratamento discriminatório - seja na via administrativa ou, em último caso, judicial.

Para fins de conclusão desta monografia, será considerado que sim, há casos de discriminação, embora estes ocorram de forma pontual e heterogênea.

Por fim, será analisada a hipótese deste estudo que que: **seria possível ampliar a inclusão social de famílias de militares com dependentes PCD portadores de TEA através de aprimoramentos nas iniciativas e disponibilidades atuais.**

Em resposta à hipótese, verifica-se que **SIM**, ela se confirma, uma vez que foram identificadas diversas medidas aplicáveis para aperfeiçoar os serviços, benefícios, programas e projetos já existentes.

Assim sendo, ratifica-se que a atuação da assistência social do EB, assim como também as prerrogativas já conquistadas para a população das famílias de militares com filhos portadores de TEA, podem ser aperfeiçoadas. Foram apontados no estudo como e onde tais medidas poderiam ser desenvolvidas.

Este estudo, como um todo, almejou tornar-se um referencial não só para o EB como também para as empresas e instituições em geral, sobre como acolher e tratar adequadamente esse público nesta condição familiar, cujo desempenho profissional em muito pode ser potencializado a depender de como são tratadas suas famílias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APARECIDA, L.; DE, A. A Educação Inclusiva no Sistema Colégio Militar do Brasil: o estudo de caso sobre o Atendimento Educacional Especializado Inclusive Education in the Military College System of Brazil: the case study on Specialized Educational Assistance. v. 39, 2018.

BESSA, Liz. O que é inclusão social. *In: Politize!*. Florianópolis, 18 set. 2019. Disponível em: <https://www.politize.com.br/inclusao-social/>. Acesso em: 3 out. 2022.

BRASIL. Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996. Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D2040.htm . Acesso em: 20 out 2022

CARTILHA DOS DIREITOS DA PESSOA AUTISTA. [s.l: s.n.]. Disponível em: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Cartilha%20Autismo%20WEB\(3\).pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Cartilha%20Autismo%20WEB(3).pdf). Acesso em 12 jan 23.

Definição | SPSMFA | Marinha do Brasil. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/spsm/content/defini%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 17 fev. 2023.

DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL. **Portaria nº 015, de 27 de janeiro de 2021.** Aprova as Instruções Reguladoras para o Ressarcimento do Apoio às Necessidades de Ensino Especializado (ANEE) (EB30-IR-50.023). [S. l.], 27 jan. 2022. Disponível em: http://www.sgex.eb.mil.br/sg8/002_instrucoes_gerais_reguladoras/02_reguladoras/04_departamento-geral_do_pessoal/port_n_015_dgp_27jan2021.html. Acesso em: 23 mar. 2023.

DIA, A. EM. **Rotina e autismo: como ajudá-los na mudança de casa.** Disponível em: <https://www.autismoemdia.com.br/blog/rotina-autismo/>. Acesso em: 13 fev. 2023.

DIRETORIA DE CIVIS, INATIVOS, PENSIONISTAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Serviço de Assistência Social. In: DCIPAS: Uma NOVA Diretoria. Brasília: Centro de Comunicação Social do Exército, 2013, p. 12. Disponível em: <https://4rm.eb.mil.br/arquivos/PPREB/Publicacoes/LIVRETO%20DCIPAS%20grafica.pdf> . Acesso em: 18 jan. 2023.f

EXÉRCITO BRASILEIRO. **Fundo de Saúde do Exército - FUSEX.** Brasília/DF, s.d. [201-]. Disponível em: <https://www.eb.mil.br/web/interno/fusex>. Acesso em: 12 jan. 2023.

GARCIA, Vinícius Gaspar. As pessoas com deficiência na história do mundo. *In: Bengala Legal.* Rio de Janeiro-RJ, 2 out. 2011. Disponível em: <http://www.bengalalegal.com/pcd-mundial>. Acesso em: 4 out. 2022.

HOSPITAL MOINHOS DE VENTO. **É verdade que estão aumentando os casos de autismo?** Porto Alegre/RS, 11 maio 2022. Disponível em:

<https://www.hospitalmoinhos.org.br/institucional/blogsaudeevoce/e-verdade-que-estao-aumentando-os-casos-de-autismo>. Acesso em: 23 mar. 2023.

INCLUSÃO social: o que é e como acontece! São Paulo-SP, 5 jul. 2020. Disponível em: <https://www.stoodi.com.br/blog/sociologia/inclusao-social/>. Acesso em: 6 out. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE CLÍNICA. **Vínculo terapêutico**: Sobre a relação terapeuta e paciente. Campinas/SP, 10 abr. 2022. Disponível em: <https://www.psicanaliseclinica.com/vinculo-terapeutico-2/#:~:text=V%C3%ADnculo%20terap%C3%AAutico%20%C3%A9%20a%20rela%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 23 mar. 2023.

LACERDA, Li. Autismo: Juíza bloqueia R\$ 100 mil de plano de saúde para terapia de menino. In: **UOL**. Rio de Janeiro, 29 jul. 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/07/29/justica-bloqueia-r-100-mil-de-plano-para-tratamento-de-crianca-com-autismo.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 17 jan. 2023.

MARQUES, Carla Fernandes Ferreira da Costa; ARRUDA, Sérgio Luiz Saboya. Autismo infantil e vínculo terapêutico. In: MARQUES, Carla Fernandes Ferreira da Costa; ARRUDA, Sérgio Luiz Saboya. **Estudos de Psicologia**. 2007. Artigo (Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria) - Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 2007. DOI <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2007000100013>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/TnpzjSG4ZGqkJMPMWCqNZRL/?lang=pt>. Acesso em: 8 out. 2022.

MARQUES, I. **Qual a prevalência do autismo no Brasil?** Disponível em: <https://genialcare.com.br/blog/prevalencia-do-autismo-no-brasil/>. Acesso em 2 Abr 23.

NUNES, Debora Regina de Paula; AZEVEDO, Mariana Queiroz Orrico; SCHMIDT, Carlo. Inclusão educacional de pessoas com Autismo no Brasil: uma revisão da literatura. **Revista Educação Especial**, Santa Maria-RS, v. 26, ed. 47, p. 557-572, Setembro-Dezembro 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3131/313128786005.pdf>. Acesso em: 7 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Organização Pan-Americana de Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. In: **Transtorno do Espectro Autista**. Washington D. C., 3 mar. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-autista>. Acesso em: 5 out. 2022.

SASSAKI, Romeu Kasumi. **Inclusão: Construindo uma Sociedade para todos**. 3a edição. Rio de Janeiro: WVA, 1999.

Serviço Militar Obrigatório. Disponível em: <<https://shre.ink/kzzj>>. Acesso em 15 Mar 23.

SOLIDES. Motivação no trabalho: como promover o engajamento na empresa.

Disponível em:

<<https://blog.solides.com.br/motivacao-no-trabalho/#:~:text=Na%20%C3%A1rea%20do%20crescimento%20pessoal>>. Acesso em: 13 fev. 2023.

WIKIPEDIA. **Colégios Militares do Brasil.** [S. l.], 3 fev. 2023. Disponível em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gios_Militares_do_Brasil. Acesso em: 17 jan. 2023.

APÊNDICE A – FORMULÁRIO

CARTA DE APRESENTAÇÃO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: ANÁLISE SOBRE AS INICIATIVAS INSTITUCIONAIS DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES COM DEPENDENTES AUTISTAS

Olá, eu sou o capitão de Intendência Edervaldo José de Souza Melo, da turma de 2011 da AMAN, e também sou aluno formando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso.

Se o Sr recebeu estas perguntas, é porque possivelmente tem dependentes autistas ou conhece quem algum militar do EB que possui.

Solicito poucos minutos de sua atenção para colaboração com este questionário; e/ou, se possível, encaminha-lo a quem o Sr conheça que possua dependentes autistas.

O formulário está aberto ao preenchimento até o dia 08 ABR 2023.

Antecipadamente, obrigado por seu apoio!

1. Qual dessas classificações melhor o define?

Opção 1 - Sou militar do Exército

Opção 2 - Sou militar de outra Força

Opção 3 - Sou dependente de militar do EB

Opção 4 - Não sou militar e nem sou dependente

Opção 5 - Sou dependente de militar de outra Força

2. Você possui pessoas autistas em seu núcleo familiar próximo?

Opção 1 - Sim

Opção 2 - Não

3. Esta pessoa é seu dependente para fins do FUSEX?

Opção 1 - Sim

Opção 2 - Não

4. Caso negativo para a pergunta anterior, há algum motivo para este familiar não ser dependente no FUSEX? (exemplo: enteado de matrimônio recente; filho maior de idade; insatisfação com FUSEX; familiar não se enquadra nas opções de parentesco permitidas pela legislação do FUSEX; etc). (Opcional)

5. Em qual estado do Brasil o/a chefe da família está servindo ao EB?

Opção 1 - Acre

Opção 2 - Alagoas

Opção 3 - Amapá

Opção 4 - Amazonas

Opção 5 - Bahia

Opção 6 - Ceará

Opção 7 - Distrito Federal

Opção 8 - Espírito Santo

Opção 9 - Goiás

Opção 10 - Maranhão

Opção 11 - Mato Grosso

Opção 12 - Mato Grosso do Sul

- Opção 13 - Minas Gerais
- Opção 14 - Pará
- Opção 15 - Paraíba
- Opção 16 - Paraná
- Opção 17 - Pernambuco
- Opção 18 - Piauí
- Opção 19 - Rio de Janeiro
- Opção 20 - Rio Grande do Norte
- Opção 21 - Rio Grande do Sul
- Opção 22 - Rondônia
- Opção 23 - Roraima
- Opção 24 - Santa Catarina
- Opção 25 - São Paulo
- Opção 26 - Sergipe
- Opção 27 - Tocantins

6. Qual é o seu vínculo com o dependente? (Conforme Art 14 da Portaria 49-DGP, de 28 de fevereiro de 2008):

- Opção 1 - Cônjuge
- Opção 2 - Filho(a) menor de 21 anos
- Opção 3 - Filho(a) inválido ou interdito
- Opção 4 - Enteado(a) menor de 21 anos
- Opção 5 - Menor que, por determinação judicial, esteja sob guarda em processo de tutela ou adoção
- Opção 6 - Companheiro(a)
- Opção 7 - Filha viúva, separada judicialmente ou divorciada
- Opção 8 - Novo dependente de pensionista

7. O seu dependente já possui diagnóstico a quanto tempo?

Opção 1 - Ainda não foi diagnosticado, mas está sob investigação

Opção 2 - Recém diagnosticado (menos de 3 meses)

Opção 3 - Entre três meses e 1 ano

Opção 4 - Entre 1 e 5 anos

Opção 5 - A mais de 5 anos

8. Qual o nível de suporte do seu dependente?

Opção 1 - Ainda não foi diagnosticado, mas está sob investigação

Opção 2 - Nível 1

Opção 3 - Nível 2

Opção 4 - Nível 3

Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente"...

9. A SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL são direitos da pessoa autista.

Você concorda que o Exército está contribuindo para que seu dependente tenha acesso a este direito?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

10. A EDUCAÇÃO é um direito da pessoa autista.

Você concorda que o Exército está contribuindo para que seu dependente tenha acesso a este direito?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

11. O TRABALHO é um direito da pessoa autista.

Você concorda que o Exército contribui para que seu dependente tenha acesso a este direito?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

12. O ESPORTE, A CULTURA E O LAZER são direitos da pessoa autista.

Você concorda que o Exército contribui para que seu dependente tenha acesso a este direito?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

13. A HABILITAÇÃO E A REABILITAÇÃO são direitos da pessoa autista.

Você concorda que o Exército contribui para que seu dependente tenha acesso a este direito?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

14. A MORADIA E A HABITAÇÃO são direitos da pessoa autista.

Você concorda que o Exército contribui para que seu dependente tenha acesso a este direito?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

15. OS DIREITOS CIVIS E AÇÕES DE COMBATE AO PRECONCEITO são direitos da pessoa autista.

Você concorda que o Exército contribui para que seu dependente tenha acesso a este direito?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

16. OS MECANISMOS DE POLÍTICAS E DEFESAS DE DIREITOS são direitos da pessoa autista.

Você concorda que o Exército contribui para que seu dependente tenha acesso a este direito?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

17. Você concorda que o atendimento do Sistema de Atendimento Médico Hospitalar do Exército (SAMMED) e do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) são suficientemente satisfatórios para a família militar com dependente autista?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

18. Você concorda que o Apoio às Necessidades de Ensino Especializado (ANEE) são suficientemente satisfatórios para a família militar com dependente autista?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

19. Você concorda que a prioridade de acesso aos Próprios Nacionais Residenciais é suficientemente satisfatória para a família militar com dependente autista?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

20. Você concorda que a dispensa de obrigatoriedade do Serviço Militar seja suficientemente satisfatória para pessoas com autismo?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

21. Você concorda que a educação inclusiva do Sistema de Colégios Militares do Brasil (SCMB) seja suficientemente satisfatória para os dependentes com autismo?

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

22. Além das iniciativas e disponibilidades já existentes mencionadas nestas últimas perguntas, você conhece outra(s) ação(ões) de apoio ao autista, ou à família militar com dependente autista, realizada pelo Exército? (Opcional)

23. Como você considera que o SAMMED e o FUSEX devam melhorar para o autista? (opcional)

24. Como você considera que o Apoio à Necessidade de Ensino Especializado deva melhorar para o autista? (opcional)

25. Como você considera que o acesso ao PNR deva melhorar para o autista? (opcional)

26. Como você considera que o serviço militar obrigatório deva melhorar para o autista? (opcional)

27. Como você considera que o Sistema de Colégios Militares deva melhorar para o autista? (opcional)

28. Há outra(s) iniciativa(s) ou disponibilidade(s) do Exército voltada para o autista que você julgue que deva melhorar? Como?

Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem discordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente"....

29. Você considera que o Exército, de modo geral, facilita o acesso aos direitos da pessoa autista?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

30. A instituição Exército Brasileiro não discrimina de forma preconceituosa a família militar que possui pessoas autistas. Você concorda com esta afirmação?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

31. A instituição Exército Brasileiro não discrimina de forma preconceituosa o autista que porventura servir em suas fileiras. Você concorda com esta afirmação?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	Concordo totalmente				

32. Qual você julga que seja a principal dificuldade encontrada pela família militar em relação aos direitos do dependente com autismo? (opcional)

Opção 1 - Acesso às terapias e tratamentos de saúde

Opção 2 - Acesso ao ensino inclusivo de qualidade

Opção 3 - Acesso a condições dignas de moradia

Opção 4 - Outros... (descreva)

33. Você seria capaz de narrar alguma situação onde presenciou tratamento discriminatório ao autista ou à família militar que tenha dependente autista, e como a instituição se portou perante o ocorrido? (opcional)

Muito obrigado!

Sua contribuição foi muito importante para mim. Não se esqueça de clicar em "ENVIAR"!

Caso deseje receber o arquivo deste TCC quando estiver concluído, informe seu e-mail:

APÊNDICE B - RESPOSTAS AO FORMULÁRIO

GRÁFICO 1 – RESPOSTAS À QUESTÃO 1

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 2

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 3

Fonte: Respostas ao formulário

Não houve respostas à pergunta 4: Caso negativo para a pergunta anterior, há algum motivo para este familiar não ser dependente no FUSEX? (exemplo: enteado de matrimônio recente; filho maior de idade; insatisfação com FUSEX; familiar não se enquadra nas opções de parentesco permitidas pela legislação do FUSEX; etc). (Opcional)

GRÁFICO 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 5

Os dados foram: RJ 17,6%; SC 5,9%; SP 5,9%; AM 2,9%; DF 8,8%; GO 11,8%; MT 5,9%; MG 5,9%; PR 8,8%; PB 5,9%; PA 2,9%; PE 5,9%; RN 2,9%; RS 8,8%. Demais estados: 0%.

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 6

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 6 – RESPOSTAS À QUESTÃO 7

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 7 – RESPOSTAS À QUESTÃO 8

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 8 – RESPOSTAS À QUESTÃO 9 - Numa escala de 1 a 5, em que 1 seria "discordo totalmente", 2 seria "discordo parcialmente", 3 seria "não concordo nem concordo", 4 seria "concordo parcialmente" e 5 seria "concordo totalmente"...

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 9 – RESPOSTAS À QUESTÃO 10

10. A EDUCAÇÃO é um direito da pessoa autista. Você concorda que o Exército está contribuindo para que seu dependente tenha acesso a este direito?

34 respostas

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 10 – RESPOSTAS À QUESTÃO 11

11. O TRABALHO é um direito da pessoa autista. Você concorda que o Exército contribui para que seu dependente tenha acesso a este direito?

34 respostas

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 11 – RESPOSTAS À QUESTÃO 12

12. O ESPORTE, A CULTURA E O LAZER são direitos da pessoa autista. Você concorda que o Exército contribui para que seu dependente tenha acesso a este direito?

34 respostas

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 12 – RESPOSTAS À QUESTÃO 13

13. A HABILITAÇÃO E A REABILITAÇÃO são direitos da pessoa autista. Você concorda que o Exército contribui para que seu dependente tenha acesso a este direito?

34 respostas

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 13 – RESPOSTAS À QUESTÃO 14

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 14 – RESPOSTAS À QUESTÃO 15

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 15 – RESPOSTAS À QUESTÃO 16

16. OS MECANISMOS DE POLÍTICAS E DEFESAS DE DIREITOS são direitos da pessoa autista. Você concorda que o Exército contribui ...ra que seu dependente tenha acesso a este direito?

34 respostas

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 16 – RESPOSTAS À QUESTÃO 17

17. Você concorda que o atendimento do Sistema de Atendimento Médico Hospitalar do Exército (SAMMED) e do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX)... para a família militar com dependente autista?

34 respostas

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 17 – RESPOSTAS À QUESTÃO 18

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 18 – RESPOSTAS À QUESTÃO 19

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 19 – RESPOSTAS À QUESTÃO 20

20. Você concorda que a dispensa de obrigatoriedade do Serviço Militar seja suficientemente satisfatória para pessoas com autismo?

34 respostas

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 20 – RESPOSTAS À QUESTÃO 21

21. Você concorda que a educação inclusiva do Sistema de Colégios Militares do Brasil (SCMB) seja suficientemente satisfatória para os dependentes com autismo?

34 respostas

Fonte: Respostas ao formulário

TABELA 2 – RESPOSTAS À QUESTÃO 22

22. Além das iniciativas e disponibilidades já existentes mencionadas nestas últimas perguntas, você conhece outra(s) ação(ões) de apoio ao autista, ou à família militar com dependente autista, realizada

pelo Exército? (Opcional)

1. Não.
2. Não.
3. Grupos de apoio feitos por iniciativa dos militares com dependentes com TEA, e não do EB.
4. Conheço apenas o ANEE e a prioridade de PNR, quanto ao FUSEx, não há preocupação por parte do EB em facilitar acesso ao tratamento.
5. A parte odontológica carece de especialistas e meios adequados.
6. Não conheço e uso muito pouco o apoio do EB.
7. Desconheço.
8. Vagas para prestação de serviço para deficientes na Força. Poderiam abrir a oportunidade para deficientes ingressarem (como civis e prestadores de serviço) tanto como temporários ou de carreira para trabalhos administrativos ou especializados.

Fonte: Respostas ao formulário

TABELA 3 – RESPOSTAS À QUESTÃO 23

23. Como você considera que o SAMMED e o FUSEX devam melhorar para o autista? (opcional)

1. Facilitando o acesso à emissão das guias e eliminando a necessidade de sucessivas atas de comissão de ética.
2. Sim.
3. Incluindo e exercendo mais os direitos na prática.
4. Credenciar mais OCS e profissionais com habilitações específicas para tratar adequadamente a pessoa autista.
5. Aumento de recursos.
6. Muito burocrático.
7. Dentro do possível, adequado.
8. Com a grande descentralização do EB por ser de âmbito nacional e o autismo ser uma discussão relativamente nova, ainda há muito o que se melhorar.
9. Falta ainda muita informação das pessoas envolvidas no atendimento da família e dos autistas, sobre prioridade, sobre a real necessidade da família e dos autistas, observando que é um espectro então a necessidade muda de família para família, de autista para autista.
10. Ainda existe preconceito tanto por parte dos militares, o NÃO entendimento da situação

que a família passa como um todo.

11. Especialmente, a abordagem e atendimento, conforme prevê a lei.
12. Sim.
13. São necessárias mudanças na legislação. Atualmente as pessoas com autismo são tratadas como se tivessem um problema ortopédico, sendo submetidas desnecessariamente a inúmeras inspeções e comissões de ética, mesmo tendo um laudo definitivo. Quando o militar mora no interior, é exigido deslocamento até a capital para que um médico especialista militar analise e ratifique o pedido de um profissional civil, muitas vezes este militar não tem o mínimo de conhecimento sobre autismo, mas o administrador do FUSEX exige que ele ratifique o pedido. A burocracia que se exige para autorizar o ressarcimento de um tratamento que é contínuo, causa aos militares alguns meses sem a cobertura e ressarcimento do FUSEX. Eu cheguei a esperar 11 meses para uma autorização da 2ª RM, quando esta veio, foi autorizado apenas 6 meses de tratamento e os meses passados não foram incluídos na autorização. Em resumo, devido aos altos custos dos tratamentos, não há por parte do EB, até o momento, vontade de ajudar as famílias com dependentes autistas.
14. Liberando maior número de guias e diminuindo a burocracia para certos atendimentos médicos.
15. Maior celeridade processual e tem que atentar para a prioridade.
16. Acredito que a desburocratização do processo de ressarcimento de despesas médicas seria um grande avanço para melhorar a qualidade de vida da família atípica.
17. Sim.
18. Dar maiores possibilidades de acesso a melhores clínicas de terapia com reembolso integral ou maior que o que já dão sem limites de atendimento.
19. Sistema menos burocrático de ressarcimento.
20. Particularmente, no caso do HMAR/7ª RM, não ocorre o atendimento multidisciplinar, os diversos profissionais que devem assistir a criança autista não interagem, cada um realiza o atendimento isoladamente desconsiderando, por vezes, as recomendações do outro profissional. Deveria ser instituída uma turma de atendimento multidisciplinar onde todos os profissionais envolvidos realizem o atendimento integrado e tracem estratégias mais eficientes.
21. Disponibilização de mais recursos.
22. Ampliando o convênio com instituições que são especializadas no tratamento com autistas.
23. As clínicas conveniadas não possuem suporte necessário para autistas de grau de

suporte severo, porque não possuem vagas para a quantidade de sessões que a médica passa e a RM não autoriza o ressarcimento por achar que tem várias clínicas conveniadas... logo, o autista fica prejudicado...

24. Melhorar a política de ressarcimento.
25. Propiciar maior rede especializada (seja em OMS ou OCS) ou facilitar o processo de ressarcimento.
26. A necessidade de avaliação pela comissão de ética para o início/prosseguimento do tratamento por vezes dificulta e/ou atrasa o tratamento, tendo em vista que nem sempre há disponibilidade suficiente para a avaliação na comissão.
27. Tenho uma péssima experiência com o FUSEX e hoje não uso mais para o tratamento do meu filho. Infelizmente, aqueles que estão na administração criam mecanismos para dificultar o acesso ao apoio do FUSEX.

Fonte: Respostas ao formulário

TABELA 4 – RESPOSTAS À QUESTÃO 24

24. Como você considera que o Apoio à Necessidade de Ensino Especializado deva melhorar para o autista? (opcional)

1. **Simplificando o processo de concessão e retirando a exigência de credenciamento das escolas junto à prefeitura, pois a inércia da prefeitura inviabiliza a obtenção do direito.**
2. **Sim.**
3. **Aumento de recursos.**
4. **Entendimento na papelada de uma RM a outra, entendimentos diferentes para uma mesma legislação.**
5. **Dentro do possível, adequado.**
6. **Considero que é de grande valia e muita ajuda para os militares com dependentes em tal situação, porém deve ser levado em consideração algumas questões, superdotação também é necessário o Apoio à Necessidade de Ensino Especializado, a parte pedagógica da escola e os meios que ela utiliza para o ensino também, pois cada criança no espectro necessita e/ou possui uma demanda diferente.**
7. **O Exército precisa intermediar de maneira mais profícua as parcerias com estabelecimentos de ensino.**
8. **Primeiro que seja mais ampla a publicidade.**
9. **Na 2ª RM está funcionando muito bem. Este projeto deveria servir para inspirar mudanças no FUSEX.**

10. Deveriam facilitar o reembolso de terapias.
11. Aumento da rede credenciada de Instituições de Ensino Especializado.
12. A família já possui muitos gastos relativos ao autismo. Portanto, seria uma questão de bom senso isentar a família do percentual do Encargo do Beneficiário Titular.
13. Sim.
14. A experiência que tive foi boa em uma escola conveniada a região militar de Brasília.
15. A atual legislação foi uma conquista sem igual à família autista, porém, por um lado esbarramos na falta de interesse das escolas em se cadastrar no sistema ANEE, por outro os constantes atrasos no pagamento do ressarcimento das despesas escolares. Um terceiro ponto negativo é a falta de padronização ou diferentes interpretações dos agentes da administração que impõe exigências não previstas na legislação, como atualizações frequentes dos laudos, aos pais de PCD.
16. Não deve ser feito pela média de uma pesquisa de preço, pois a escola escolhida pelos pais é a que deve mais se adequar a situação atípica, independente do valor.
17. Mais escolas credenciadas resultaria em mais opções para a escolha.
18. Está muito bom, creio que seja por serem prestados por militares oriundos da área de assistência social. Diferente do Fusex.

Fonte: Respostas ao formulário

TABELA 5 – RESPOSTAS À QUESTÃO 25

25. Como você considera que o acesso ao PNR deva melhorar para o autista? (opcional)

1. Sendo padronizado no âmbito nacional a instituição da fila prioritária de PNE, tirando isso do poder de escolha das RM e das brigadas.
2. Fila prioritária.
3. Prioridade na fila, mas é critério do comandante.
4. Válida.
5. A transferência por si só para o autista já gera problemas, com isso a mudança de residência também, por isso pergunto, a título de exemplo, como o militar deve fazer ocupando PNR e devendo ser incluído como prioridade na nova guarnição que irá residir em caso de transferência, como deve fazer sendo que a legislação obriga ao militar que desocupe o PNR em caso de apresentação na nova unidade? Pois, o PNR ainda não está disponibilizado para ocupação, o militar tem que se apresentar na nova unidade para entrar na fila, ainda será aberta sindicância para comprovação da necessidade como prioridade de ocupação do PNR devido ao dependente ser PCD, esse é um ponto a ser

- pensado e revisto, levando em consideração obviamente que já haverá o PNR disponível.
6. Considerando que possa ter um curto espaço de tempo, entre 1 a 2 meses por exemplo, o militar tem que desocupar o PNR que ocupa por conta da apresentação na nova unidade para seguir todo o trâmite burocrático, mas nesse período considerado, onde o militar irá ficar com sua família? Poderia ser verificado que na referida questão a tramitação da circunstância possa ser diferente do que é.
 7. Alterando a IG de PNR, deixando de maneira mais clara para que possa ser adotado pelas OMs de maneira igual.
 8. Dando preferência a PNR que atenda à necessidade do autista (exemplo: casa em detrimento de apartamento), e com conscientização dos demais moradores.
 9. Fila prioritária.
 10. A questão da prioridade tem que ser vista com seriedade por parte dos Órgãos Adm PNR
 11. A nova legislação de PNR em seu parágrafo 7º do Art 15 diz que os Cmt RM podem criar cotas de PNR para militares com dependentes PNE. Se algumas RM adotarem essa política e, dependendo da disponibilidade dessa cota, ao invés de ajudar, pode é piorar a situação da família. Portanto, o mais justo, ao meu ver, seria priorizar de verdade a família com PNE sem necessidade de criação de cotas.
 12. Sim.
 13. Acredito que devam ser priorizados PNR tipo casa por ter uma melhor estrutura pra atender famílias com este tipo de dependentes.
 14. Deve constar uma diretriz com amplitude em todo território nacional.
 15. Outra legislação que avançou muito para auxiliar os pais de PCD, contudo ainda há ocorrências de interpretações equivocadas dos agentes da administração, que fazem exigências descabidas que acabam prejudicando o militar interessado. A legislação poderia ser mais objetiva e menos interpretativa.
 16. Criando uma fila de prioridades para os militares que possuem dependentes com autismo.
 17. Criar fila prioritária para PCD.
 18. Regulamentação e padronização a nível Institucional e não descentralizado por RM.
 19. Pode melhorar, mas já tivemos grandes avanços. Creio que seja melhor pensar no coletivo. Não somente naqueles que têm filhos especiais. Todos precisam desse apoio.

Fonte: Respostas ao formulário

TABELA 6 – RESPOSTAS À QUESTÃO 26

26. Como você considera que o serviço militar obrigatório deva melhorar para o autista? (opcional)

1. Sendo alterada a legislação do serviço militar no que se refere a "notoriamente incapaz", e adotando um termo que seja definitivamente inclusivo ou opcional para portadores de TEA.
2. Sistema inclusivo, adaptado para pessoas autistas
3. Não deve ser obrigatório.
4. Dispensável.
5. Acredito que deva ser opcional do autista, de acordo com sua capacidade cognitiva em escolha.
6. Avaliação psicopedagógica e psicológica de conscritos.
7. Acompanhamento especializado.
8. Nos casos mais avançados do transtorno, não há necessidade da obrigatoriedade.
9. Acredito que a melhor linha de ação seja a liberação sem precisar de alistamento.
10. Sou contra o autista no serviço militar obrigatório.
11. Poderiam criar oportunidades e uma formação diferenciada para o público com algum tipo de limitação.

Fonte: Respostas ao formulário

TABELA 7 – RESPOSTAS À QUESTÃO 27

27. Como você considera que o Sistema de Colégios Militares deva melhorar para o autista? (opcional)

1. Ampliando a rede para que existam colégios militares em mais guarnições.
2. Inclusão, profissionais especializados.
3. Válido.
4. Maior flexibilidade às necessidades dos alunos.
5. Sim, possibilidade de não haver limite de tempo de chegada na guarnição para ter acesso à vaga de ingresso.
6. Primeiramente, observar o que a Lei preconiza. Posteriormente, aprimorar (melhoria contínua).
7. Com certeza habilitando seus quadros (cursos especializações) para o trabalho com os PNE.
8. Meus filhos que são autistas e não chegaram a usar o Sistema dos CM de ensino, então não posso opinar.
9. Me parece que nem todos os CM possuem programas de inclusão. Expandir para todos os CM seria a cereja do bolo.
10. Muitos dos profissionais dos colégios militares não estão preparados para trabalhar com

autistas. Deve haver uma capacitação desses profissionais.
11. Disponibilizar acompanhante terapêutico para os autistas severos.

Fonte: Respostas ao formulário

TABELA 8 – RESPOSTAS À QUESTÃO 28

28. Há outra(s) iniciativa(s) ou disponibilidade(s) do Exército voltada para o autista que você julgue que deva melhorar? Como?

1. **Adotando, em regulamento, a flexibilidade de horário de jornada para os militares que necessitem conduzir seus filhos a terapias, deixando assim de ser uma concessão facultativa dos comandantes.**
2. **Meio expediente para pais de PCD.**
3. **O que for feito para a família do autista, conseqüentemente será para ele, sou sargento e minha maior dificuldade é financeira, não posso ter outra fonte de renda, não existe a situação de trabalhar mais e ganhar hora extra, tem que haver uma política ou uma forma de aumentar a renda.**
4. **Liberação de meio expediente para os pais de criança especial, para que possam acompanhar o tratamento do dependente.**
5. **Conscientização e publicidade de legislações e procedimentos.**
6. **Utilização de telemedicina, pois um deslocamento até um hospital de área para uma pessoa com autismo é muito difícil.**
7. **A questão do meio expediente para os pais (militares) poderem assistir melhor os dependentes. Tal situação já está preconizada para os servidores públicos federais.**
8. **Nada a declarar.**
9. **De forma geral, o atendimento multidisciplinar é extremamente caro para os pais de PCD custearem. As clínicas conveniadas nem sempre prestam um serviço adequado. Os ressarcimentos, quando autorizados, atrasam frequentemente e, ainda, os limites financeiros ou de sessões impostas ao Fusedx dificultam a manutenção do tratamento continuado. Uma forma para resolver isso seria, simplesmente, os hospitais terem seus quadros alterados, contratação de profissionais temporários e a montagem de clínicas multidisciplinares para minimizar essa situação.**
10. **Nada a declarar.**
11. **Os pais de autistas severos não podem ser transferidos e devem ficar na guarnição que for melhor para o seu dependente.**
12. **Jornada de trabalho diferenciada conforme estudo da necessidade de acompanhamento**

de terapias do dependente.
13. Desconheço.

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 21 – RESPOSTAS À QUESTÃO 29

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 22 – RESPOSTAS À QUESTÃO 30

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 23 – RESPOSTAS À QUESTÃO 31

Fonte: Respostas ao formulário

GRÁFICO 24 – RESPOSTAS À QUESTÃO 32

As respostas foram, respectivamente: Acesso às terapias e tratamentos de saúde; Acesso ao ensino inclusivo de qualidade; Acesso a condições dignas de moradia; As dificuldades do reembolso; O direito de servir numa guarnição que permita assistir o seu dependente; Acesso ao diagnóstico e laudo; Flexibilização e/ou redução sem ônus de horário de expediente para o acompanhamento do dependente às terapias, quando for o caso; e Horário de expediente diferenciado. Fonte: Respostas ao formulário

TABELA 9 – RESPOSTAS À QUESTÃO 33

33. Você seria capaz de narrar alguma situação onde presenciou tratamento discriminatório ao autista ou à família militar que tenha dependente autista, e como a instituição se portou perante o ocorrido? (opcional)

1. Nada a declarar.
2. Não.
3. A posição da instituição não tenho como narrar pois não sei, mas sobre tratamento discriminatório já vi acontecer aquele burburinho, aqueles comentários ao pé do ouvido, principalmente quando o autista se trata de uma pessoa adulta, daí a necessidade de instrução para o atendimento dos autistas e suas famílias.
4. Não.
5. Vizinho (e síndico em PNR) ameaçou minha esposa e filhos pelo barulho, mesmo tendo avisado a situação de dois filhos autistas meus.
6. Sim. O processo de solicitação para custeio das terapias junto ao FUSEX, é por si só, um desrespeito ao militar e sua família. A administração do FUSEX se esforça para negar o acesso aos profissionais de saúde realmente capacitados e habilitados. Eu vivi isso durante alguns anos, tendo que escutar que as clínicas credenciadas atendiam bem mas eu que não queria tratar meus dependentes nelas, quando sabidamente por todos as clínicas não eram realmente habilitadas a tratar os autistas.
7. Discriminatório, em tese, não foi o caso. Mas, da Administração fazer pouco caso com a situação da família do militar e de sua dependente - portadora e autismo severo e inválida. No caso em questão, foi com a minha família.
8. Não tenho conhecimento nem presenciei nenhuma situação do tipo.
9. Não presenciei.
10. Sou aluno da EsAO e estou pedindo movimentação por motivo de saúde por término de curso. Já me falaram que Brasília não seria possível porque eu não aplicaria o curso da EsAO... Logo, o Exército priorizou outros motivos do que o tratamento do meu filho...
11. Passei por diversas situações onde fui incumbida de missões que não eram minha função sob alegação de ter que compensar o privilégio de me ausentar da OM para acompanhar meus filhos nas terapias (como se fosse uma dispensa aleatória e não acompanhamento dos meus filhos visando a possibilidade de uma vida melhor para eles).

Fonte: Respostas ao formulário

ANEXO 1 - DIEx nº 385-10.1/10 AAAJ/DCIPAS - CIRCULAR

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
(Diretoria Geral do
Pessoal/1860)
DEPARTAMENTO BARÃO DE SURUHY**

DIEx nº 385-10.1/10 AAAJ/DCIPAS -
CIRCULAR EB: 64468.021066/2020-81

Brasília, DF, 16 de outubro de
2020.

Do Vice-Chefe do Departamento-Geral do Pessoal

Ao Sr Comandante da 10ª Região Militar, Comandante da 11ª Região Militar, Comandante da 12ª Região Militar, Comandante da 1ª Região Militar, Comandante da 2ª Região Militar, Comandante da 3ª Região Militar, Comandante da 4ª Região Militar, Comandante da 5ª Região Militar, Comandante da 6ª Região Militar, Comandante da 7ª Região Militar, Comandante da 8ª Região Militar, Comandante da 9ª Região Militar

Assunto: Pessoa com Deficiência (PCD) - Disponibilidade de PNR - Circular
- Regiões Militares

1. A Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social tem, entre outras missões, a de Planejar, orientar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades relacionadas ao **Serviço de Assistência Social do Exército (SASEx)**, que inclui diversos projetos e programas, tais como: Equoterapia, Preparação Para a Reserva e Aposentadoria, Programa de Valorização da Vida, Apoio à Pessoa com Deficiência (PAPD), Apoio a Família de Militares e Civis

em Missão (PASFME), Prevenção à Dependência Química, Programa de Apoio Socioeconômico (PASE), Educar é a nossa História, entre outros.

2. Atualmente, observa-se um aumento no número de crianças que nascem com diversos tipos de enfermidade, inclusive no meio da família militar, que as impossibilitam de ter a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, surgindo a necessidade de se realizar um acompanhamento mais constante, tanto da família militar como do Poder Público em geral.

3. Importante destacar que a nomenclatura PCD refere-se à Pessoa com Deficiência, ou Portadoras de Necessidades Especiais (PNE), diz respeito àquele indivíduo que possui algum tipo de impedimento, deficiência, dificuldade ou incapacidade de realizar determinada ação sem o auxílio de algo ou algum instrumento facilitador, de acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), dentre as quais podem-se ser destacadas algumas doenças de grande incidência na sociedade, como por exemplo: encefalopatia crônica; doenças terminais incapacitantes; doenças degenerativas em estado avançado que causem incapacitação e limitação funcional; transtorno do espectro autista; síndromes que causem atraso no desenvolvimento psicomotor; e portadores de paraplegia, tetraplegia entre outras. As políticas públicas e os projetos de assistência sociais criados pelo Poder Público, em geral, e por este Departamento, são destinados, em sua grande maioria, às pessoas com deficiências físicas e financeiras, em especial as políticas da assistência social, sendo fundamentais para o desenvolvimento da autonomia dessa parcela da família militar. Essas políticas buscam a inclusão e a plena participação delas na vida em sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é um preceito básico insculpido na Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que é materializado através da destinação de recursos e a criação de programas assistencialistas.

4. Dentre os programas criados neste sentido, podem ser citados alguns, de iniciativa do Poder Público, bem como do DGP, como exemplo: Equoterapia, Apoio à Pessoa com Deficiência, Programa de Apoio Socioeconômico, minha casa minha vida, entre outros.

5. Do exposto, verificou-se que a deficiência de disponibilidade de PNR, que ocorre na maioria das Guarnições, agrava a situação socioeconômica das famílias que possuem membros PCD ou PNE, além das distâncias entre as moradias e os locais das terapias, o que prejudica o recebimento de um tratamento adequado para quem realmente precisa.

6. Neste sentido, com o intuito de aumentar cada vez mais o apoio à Familiar Militar, solicita-se a esse Cmt que estude a possibilidade de adequar as Normas Gerais de Ação de ocupação de PNR, caso isso ainda não tenha sido feito antes, no sentido de disponibilizar ou priorizar a ocupação e adaptação de PNR para as famílias que se enquadram nessa situação, com a possibilidade de que alguns custos sejam custeados pela DCIPAS como, por exemplo, gastos com ocupação, manutenção, mobilidade e adaptação de PNR voltadas para família com PCD ou PNE.

7. Informo, a título de exemplo a ser destacado, que a NGA do

Comando da 12ª Região Militar prevê uma prioridade de ocupação de PNR para as famílias que possuem algum parente com PCD:

Seção I – Das Situações de Caráter Excepcional

*Art. “37” – O militar pretendente que possua dependente portador de necessidades especiais, devidamente comprovado por meio de sindicância e submetido à Junta Inspeção de Saúde, desde que homologada pela Seção do Serviço de Saúde Regional/12, poderá solicitar, por escrito, e anexando a documentação acima citada, **a inclusão em fila prioritária para a ocupação de PNR, em caráter excepcional, por motivo de saúde.***

§1º – Serão considerados diagnósticos com prioridade para a distribuição de PNR em caráter excepcional, por motivo de saúde, os portadores de: encefalopatia crônica; doenças terminais incapacitantes; doenças degenerativas em estado avançado que causem incapacitação e limitação funcional; transtorno do espectro autista; síndromes que causem atraso no desenvolvimento psicomotor; e portadores de paraplegia e tetraplegia.

§2º – Outros casos não previstos no parágrafo 1º deste artigo deverão ser submetidos à análise pelo

Órgão de Administração de PNR.

§3º - Dentro da possibilidade, deverá ser distribuído um PNR que facilite as adaptações necessárias aos portadores de necessidades especiais, devendo tais adaptações serem realizadas pela OM responsável.

Por ordem do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal.

**Gen Div ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
Vice-Chefe do Departamento-Geral do Pessoal**

**"INTENDÊNCIA: SOLDADO DO ACANTO, UM SÉCULO DE EXCELÊNCIA
NA LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE"**